

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ

POSTGRADO EN
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

COMPARACIÓN ENTRE INVENTARIOS FORESTALES POR MUESTREO CONVENCIONAL Y POR PERCEPCIÓN REMOTA

MAYRA ARAGÓN MAGADÁN

T E S I S

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRA EN CIENCIAS

SALINAS DE HGO., SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

2026

La presente tesis, titulada: **COMPARACIÓN ENTRE INVENTARIOS FORESTALES POR MUESTREO CONVENCIONAL Y POR PERCEPCIÓN REMOTA**, realizada por la alumna **Mayra Aragón Magadán**, bajo la dirección del Consejo Particular indicado, ha sido aprobada y aceptada por el mismo como requisito parcial para obtener el grado de:

MAESTRO(A) EN CIENCIAS

CONSEJO PARTICULAR:

CONSEJERO:

Dr. Juan Felipe Martínez Montoya

CODIRECTOR DE TESIS:

Dr. Gerónimo Quiñonez Barraza

ASESOR:

Dr. Ernesto Peredo Rivera

ASESOR:

M.I. y O. D. David Walter Rössel Ramírez

SALINAS DE HGO., SAN LUIS POTOSÍ,

10 de diciembre de 2025

COMPARACIÓN ENTRE INVENTARIOS FORESTALES POR MUESTREO CONVENCIONAL Y PERCEPCIÓN REMOTA

Mayra Aragón Magadán, M.C.

Colegio de Postgraduados, 2026

RESUMEN

Las zonas áridas y semiáridas ocupan cerca del 50 % del territorio nacional; sin embargo, aún existen importantes vacíos de información sobre biomasa y carbono, especialmente en poblaciones de encinares. Partiendo de la hipótesis de que el modelo Random Forest no predice proporcionalmente los reservorios de carbono estimados mediante el método convencional; se compararon las estimaciones de CO_{2e} obtenidas de acuerdo al método convencional y por imágenes de alta resolución mediante el levantamiento de drones, en el cerro Peñón Blanco, San Luis Potosí, ubicado en la zona semiárida representativa del Altiplano Potosino, con encinares relicto. El inventario convencional se llevó a cabo en parcelas circulares de 400 m², con intensidad de muestreo del 4 %, considerando tanto el arbolado vivo como el muerto en pie para estimar los reservorios de carbono. Para la percepción remota se tomaron fotografías aéreas con la cámara multispectral MicaSense® Red-Edge MX Dual con 10 bandas, montada en un dron Inspire 2. Con las imágenes capturadas se calcularon varios índices espectrales (p.ej., Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, Índice de Vegetación Mejorado 2, Índice de Vegetación Ajustado al Suelo y el Índice de Clorofila en el Borde Rojo) y se derivaron las variables topográficas: modelo digital del terreno, pendiente y orientación. La biomasa aérea total se estimó utilizando el algoritmo de aprendizaje automático Random Forest (varianza explicativa de 44.51 %, RMSE = 214.30, R² = 0.17). Los resultados del modelo se evaluaron mediante métricas estadísticas de precisión, las cuales se compararon con los resultados obtenidos por el método convencional. La biomasa promedio ponderada obtenida mediante el inventario convencional fue de 57.95 Mg ha⁻¹, mientras que la estimada por el modelo Random Forest fue de 29.31Mg ha⁻¹, con correlación baja (R² = 0.16) y tendencia a la subestimación en áreas con mayor densidad arbórea. Esta diferencia es resultado de la heterogeneidad estructural del encinar, y evidencia la necesidad de fortalecer la calibración de los modelos espectrales, con muestreo más intensivo.

Aunque los algoritmos de aprendizaje automatizado tienen potencial para estimar carbono a escala espacial, su precisión depende de la calidad de los datos y de las condiciones ecológicas del sitio. En ecosistemas semiáridos caducifolios, como en el Peñón Blanco, el método convencional continúa siendo la opción más confiable para estimar carbono aéreo.

Palabras clave: RPAS, Biomasa, Random Forest, índices espectrales, carbono, *Quercus potosina*.

COMPARACIÓN ENTRE INVENTARIOS FORESTALES POR MUESTREO CONVENCIONAL Y PERCEPCIÓN REMOTA

Mayra Aragón Magadán, M.C.

Colegio de Postgraduados, 2026

ABSTRACT

Arid and semi-arid areas occupy nearly 50 % of the national territory; however, there are still significant gaps in information on biomass and carbon, especially in oak forest populations. Based on the hypothesis that the Random Forest model does not proportionally predict carbon reservoirs estimated using the conventional method; this study compared CO_{2e} estimates obtained using the conventional method and high-resolution images captured by drones in Cerro Peñón Blanco, San Luis Potosí, located in the semi-arid zone representative of the Potosino Plateau, with relict oak groves. The conventional inventory was carried out on circular plots of 400 m², with a sampling intensity of 4 %, considering both live and dead standing trees to estimate carbon reservoirs. For remote sensing, aerial photographs were taken with the MicaSense® Red-Edge MX Dual multispectral camera with 10 bands, mounted on an Inspire 2 drone. Several spectral indices (e.g., Normalized Difference Vegetation Index, Enhanced Vegetation Index 2, Ground Adjusted Vegetation Index, and Red Edge Chlorophyll Index) were calculated from the captured images, and topographic variables were derived: digital terrain model, slope, and aspect. Total above-ground biomass was estimated using the Random Forest machine learning algorithm (explanatory variance of 44.51%, RMSE = 214.30, R² = 0.17). The model results were evaluated using statistical accuracy metrics, which were compared with the results obtained using the conventional method. The weighted average biomass obtained using the conventional inventory was 57.95 Mg ha⁻¹, while that estimated by the Random Forest model was 29.31Mg ha⁻¹, with low correlation (R²=0.16) and a tendency to underestimate in areas with higher tree density. This difference is a result of the structural heterogeneity of the oak groves and highlights the need to strengthen the calibration of spectral models with more intensive sampling.

Although machine learning algorithms have the potential to estimate carbon at a spatial scale, their accuracy depends on the quality of the data and the ecological conditions of

the site. In semi-arid deciduous ecosystems, such as Peñón Blanco, the conventional method remains the most reliable option for estimating above-ground carbon.

Keywords: RPAS, biomass, Random Forest, spectral indices, carbon, *Quercus potosina*.

DEDICATORIA

A mis padres, Roberta y Marcos, por siempre creer en mi aun cuando no pienso igual, por ser ejemplos de perseverancia, dedicación y empeño. Por guiarme y sostenerme a lo largo de toda mi vida.

A mi esposo, Víctor Manuel, por su dedicación, empeño y paciencia que siempre ha puesto en mí. Por ser mi pilar y sostén en este trayecto. Este logro es compartido.

A mis hermanos, por ser un ejemplo, una guía y una inspiración.

A mis familiares y amigos que han estado presentes en este trayecto, por su guía y compañerismo.

A los ejidos, comunidades, luchadores ambientales y sociales que cuidan de nuestros recursos naturales, por ser los que resguardan la biodiversidad de nuestro México, un enorme reconocimiento por su lucha incansable.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi más sincero agradecimiento al Colegio de Postgraduados, Campus San Luis Potosí, por haberme brindado la oportunidad de realizar mis estudios de maestría y por ser un espacio de formación, aprendizaje y reflexión que marcó profundamente mi desarrollo académico y personal.

A mi Consejo Particular, por su confianza, orientación y paciencia durante todo este proceso. Su guía y disposición fueron fundamentales para concretar este trabajo, y cada comentario o sugerencia se tradujo en un paso hacia la mejora continua de esta investigación.

A los habitantes de San Juan Sin Agua, quienes me recibieron con generosidad y me acompañaron en innumerables jornadas de campo.

A mis profesores del Campus San Luis, por compartir su conocimiento con entrega y exigencia, motivándome siempre a pensar de manera crítica y responsable sobre el manejo sostenible de nuestros recursos naturales.

Y finalmente, a mis compañeros del Campus, con quienes compartí dos años de esfuerzo, aprendizaje y amistad. Su compañía y colaboración hicieron de este camino una experiencia enriquecedora e inolvidable.

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	ANTECEDENTES.....	2
3	JUSTIFICACIÓN.....	3
4	OBJETIVO GENERAL.....	4
5	HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN.....	4
6	MATERIALES Y MÉTODOS.....	5
6.1	ÁREA DE ESTUDIO.....	5
6.2	METODOLOGÍA.....	7
6.2.1	INVENTARIO FORESTAL CONVENCIONAL.....	7
6.3	LEVANTAMIENTO FORESTAL CON RPAS DATOS MULTIESPECTRAL.....	11
6.4	ESTIMACIÓN DE BIOMASA.....	15
6.4.1	ESTIMACIÓN DE BIOMASA MEDIANTE MÉTODO CONVENCIONAL..	15
6.4.2	ESTIMACIÓN DE BIOMASA MEDIANTE PAQUETERIA BIOMASS EN RSTUDIO®.....	16
6.4.3	ESTIMACIÓN DE BIOMASA MEDIANTE EL MODELO RANDOM FORESTS.....	18
6.5	ESTIMACIÓN DEL CARBONO POR MUESTREO CONVENCIONAL.....	28
6.6	ANÁLISIS DE LOS DATOS.....	30
6.6.1	CORRELACIÓN DE BIOMASA OBTENIDA CON EL MÉTODO CONVENCIONAL Y CON LA PERCEPCIÓN REMOTA.....	30
6.6.2	ESTIMADORES PARA EL DISEÑO DE MUESTREO ESTRATIFICADO.....	31
6.6.3	CORRELACIÓN DE CO ₂ E DEL MÉTODO CONVENCIONAL ENTRE ESTRATOS.....	32
6.7	CORRELACIÓN DEL CO ₂ E ESTIMADO POR EL MÉTODO CONVENCIONAL CON EL DE PERCEPCIÓN REMOTA.....	33
7	RESULTADOS.....	33
7.1	INVENTARIOS DE CAMPO.....	33
7.1.1	CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA.....	33
7.1.2	COMPORTAMIENTO DE DEFECTOS.....	34
7.2	BIOMASA.....	35
7.2.1	BASES R MEDIANTE LA METODOLOGÍA HERNÁNDEZ-STEFANONI <i>et al.</i> , (2021).....	35

7.3	CARBONO	36
7.3.1	METODOLOGÍA MUESTREO ESTRATIFICADO	36
7.3.2	MÉTODOLOGÍA RANDOM FOREST	38
7.4	CORRELACIÓN DE CO ₂ E OBTENIDO CON EL MÉTODO CONVENCIONAL Y CON EL DE LA PERCEPCIÓN REMOTA	42
8	DISCUSIÓN	44
9	CONCLUSIONES	48
10	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	50
12.	ANEXOS.....	58

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Superficie y cobertura de copa* por estrato, cerro El Peñón Blanco.	7
Cuadro 2. Número de parcelas por estrato con base a intensidad de muestreo del 4 %.	7
Cuadro 3. Integración de datos de campo.	8
Cuadro 4. Fuentes y sumideros de carbono considerados en un inventario forestal. Fuente: Reserva de acción climática, 2022.....	9
Cuadro 5. Fechas de muestreo de campo en el cerro del Peñón Blanco.	10
Cuadro 6. Bandas espectrales de la cámara MicanSense dual RedEdge.	12
Cuadro 7. Fecha de vuelos efectivos mediante RPAS en el cerro del Peñón Blanco...	13
Cuadro 8. Ecuaciones alométricas utilizadas en el cerro Peñón Blanco, con base en la metodología CAR, Fuente: Protocolo Forestal para México V3.0,2022.	16
Cuadro 9. Ecuaciones alométricas propuestas para obtención de biomasa con metodología propuesta por Hernández-Stefanoni <i>et al.</i> , (2021) para el cerro El Peñón Blanco.	17
Cuadro 10. Índices espectrales utilizadas en el modelado Random Forest.	19
Cuadro 11. Incremento del Error Cuadrático Medio (IncMSE) en variables predictoras sugeridas.....	21
Cuadro 12. Variables predictoras seleccionadas para el modelo Random Forest.	22
Cuadro 13. índice de biodiversidad Shanon-Weiner.	34
Cuadro 14. Media y varianza para el cerro del Peñón Blanco.	37
Cuadro 15. Estimadores estadísticos para los valores de CO _{2e} por estrato.....	37
Cuadro 16. Media y varianza mediante metodología Random Forest para el cerro del Peñón Blanco.....	39
Cuadro 17. Estadísticos para los resultados obtenidos con Random Forest, para la estimación de carbono en el cerro del Peñón Blanco por estrato.	39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del área de estudio "Cerro Peñón Blanco", distribución de estratos.	6
Figura 2. Diseño de parcelas de muestreo adaptado del Protocolo Forestal para México V3.0.....	11
Figura 3. Parcelas de muestreo sobre el ortomosaico del área de estudio en el cerro Peñón Blanco, realizado con las bandas obtenidas con la cámara Micansense dual RedEdge montada en el RPAS DJI® INSPIRE 2 (Registro AFAC: MX-M-2-2402-259).	15
Figura 4. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI).....	23
Figura 5. Índice Mejorado de la Vegetación (EVI).....	25
Figura 6. Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI).	26
Figura 7. Índice de Clorofila de vegetación red Edge (CI red edge).....	27
Figura 8. Segmentación arbórea en estratos dentro del área de estudio mediante el índice NDVI.....	28
Figura 9. Número de individuos por especie.	34
Figura 10. Número de individuos por porcentaje de defecto.	35
Figura 11. Valores de error medio cuadrático obtenidos con las ecuaciones alométricas mencionadas por Hernández-Stefanoni <i>et al.</i> , (2021), con respecto a las ecuaciones de la metodología convencional.....	36
Figura 12. Medias de CO ₂ e ajustado por estrato (\pm IC95 %). La línea punteada representa la media ponderada para el IC % global.	37
Figura 13. Comparación de valores de carbono por especie mediante la prueba U de Mann Whitney.	38
Figura 14. CO ₂ e predicho mediante el código de Random Forest (Mg ha ⁻¹).....	40
Figura 15. Biomasa observada contra la predicha, y valores de R ² y RMSE. La línea roja representa la línea 1:1 entre ambos métodos, mientras que la línea azul punteada corresponde al ajuste de la regresión lineal entre ambas estimaciones.	41
Figura 16. Comparación de los valores de CO ₂ e obtenidos con el método convencional y por percepción remota. La línea gris representa la línea 1:1 entre ambos métodos, mientras que la línea roja corresponde al ajuste de la regresión lineal entre ambas estimaciones.	43
Figura 17. Comparación de CO ₂ e mediante método lineal mixto entre metodología convencional y Ramdom Forests.	44

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. Formato de campo.....	58
ANEXO 2. Bitácora de operaciones de vuelo.....	59
ANEXO 3. Autorización aeronáutica en la Agencia Federal de Aviación Civil.	61
ANEXO 4. Autorización aeronáutica ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).	62

1 INTRODUCCIÓN

Los bosques juegan un papel importante frente al cambio climático, no sólo por los servicios ecosistémicos que nos brindan, sino también por retener carbono en sus estructuras vegetativas (Echeverría *et al.*, 2018), ocupando el tercer lugar en cuanto a reservorios de carbono, sólo por debajo de los océanos y los suelos (IPCC, 2019). En este sentido, la biomasa, entendida como la cantidad total de materia orgánica de un área o volumen determinado (Odum, 1971), representa un papel importante en la captura de carbono. En el ámbito forestal, este concepto adquiere un matiz particular, ya que hace referencia al carbono orgánico contenido en la vegetación, el cual es indicador fundamental de las reservas de carbono en los ecosistemas (Brown, 1997). Es por esto por lo que los inventarios forestales son una importante herramienta de gestión forestal (Urbazaev *et al.*, 2018), los cuales constituyen las bases del manejo forestal, en todos sus ámbitos.

Los inventarios agrícolas y forestales, tradicionalmente se han venido realizando mediante métodos convencionales en parcelas de campo, basados en la medición directa de variables dasométricas. Con estos procedimientos se genera información detallada y precisa del arbolado, pero su implementación implica alto costo físico, operativo, económico, y, en muchas ocasiones dificultades, logísticas en su realización (Sarango-Ordóñez, 2024).

En la última década las tecnologías aplicadas a la silvicultura han avanzado significativamente, por ejemplo, el uso de sistemas de aeronaves pilotadas remotamente (RPAS) ha crecido de manera exponencial desde 2010, permitiendo medir la altura de árboles, área basal, volumen del fuste y la biomasa mediante análisis fotogramétricos (Puliti *et al.*, 2015; Eugenio *et al.*, 2020). Esta tecnología surge como alternativa innovadora para la obtención de imágenes de alta resolución espacial y temporal (Marcial *et al.*, 2017). Estas imágenes son la base de nuevas metodologías para la estimación de biomasa y carbono (Martínez, *et al.*, 2016). Los resultados dependerán en gran medida de los sensores utilizados, de los datos para el entrenamiento de algoritmos, así como de las clases arbóreas consideradas (maduros, jóvenes y mixtos),

con resultados que incluso superan a modelos de regresión múltiple con R^2 más altos y RMSE menores para cobertura y altura del dosel (Ahmed *et al.*, 2015).

El cerro Peñón Blanco, como un referente paisajístico, geológico e histórico del municipio de Salinas, S.L.P, alberga encinares únicos de la región, propios de las zonas áridas. La estructura y distribución de la vegetación se definen por las condiciones topográficas y edáficas, denominadas catenas de vegetación (Milne, 1935). Caso específico, la presencia de *Quercus*, prosperando en suelos delgados y pedregosos a alta altitud, mientras que en altitudes bajas se tienen pastizales y matorrales (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, 2021). Este contexto ecológico hace indispensable contar con herramientas de monitoreo precisas y actualizadas para las masas forestales, que sustenten decisiones de manejo y conservación.

Dado que la estimación de biomasa y la captura de carbono lleva tiempo y esfuerzo de campo en inventarios forestales, los datos espectrales utilizando RPAS con sensores integrados, complementan los análisis y los hacen más precisos (Puliti *et al.*, 2015). Por ello, en el siguiente estudio se realizó el análisis comparativo de la estimación del reservorio de carbono, CO_2e , entre metodología convencional y con imágenes multiespectrales de alta resolución, procesados con algoritmos (p.ej., Random Forests) en el cerro del Peñón Blanco, San Luis Potosí. La información aportada es importante para una gestión adecuada en el manejo forestal de los relictos encinares de las zonas áridas.

2 ANTECEDENTES

Los inventarios forestales como herramientas para la gestión forestal han sido fundamentales en el aprovechamiento y cuidado de los bosques, estos han permitido estimar la composición florística, biomasa y los reservorios de carbono en los ecosistemas (Urbazaev *et al.*, 2018). Las metodologías utilizadas a nivel mundial se han basado en parcelas de campo, en las cuales se obtiene información precisa sobre las características de los bosques (Carrillo, 2008). En México, la Comisión Nacional Forestal generó el método para el inventario nacional forestal y de suelos (INFyS), instrumento a nivel nacional y regional para obtener información integral sobre los recursos forestales y los asociados a ellos (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2018).

Los inventarios tradicionales han presentado múltiples limitaciones en cuanto a su ejecución, sobre todo en áreas de difícil acceso (Sarango-Ordoñez, 2024); el tiempo de ejecución (Moreno *et al.*, 2024), los costos elevados y requerir mediciones individuales (Lencinas *et al.*, 2002). Ante estas desventajas se han empleado tecnologías avanzadas, tales como los sensores remotos (Sarango-Ordoñez, 2024).

Otra técnica innovadora para la estimación de biomasa aérea en masas forestales, son los datos Light Detection and Ranging (LiDAR), como los generados por el instrumento *Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI)* de la NASA, así como las imágenes de radar de apertura sintética (SAR), con alto potencial para la caracterización de la estructura forestal (Dong *et al.*, 2023). Sin embargo, para la calibración y validación de los datos espectrales, estas técnicas dependen de datos de calidad obtenidos en campo (Cándido *et al.*, 2025), por esta razón, el combinar información de sensores remotos con datos de inventarios tradicionales permite reducir costos y ampliar la escala de análisis, ofreciendo resultados más precisos que los métodos convencionales (Hernández-Ramos, 2020). En México, los estudios ecológicos en zonas áridas son limitados (Briones *et al.*, 2018), no hay información precisa sobre estimaciones de reservorios de carbono en encinares. Caso contrario, los sensores remotos se han implementado de manera cotidiana en bosques templados, tropicales, de estructuras homogéneas.

3 JUSTIFICACIÓN

Los ecosistemas forestales comprenden el 47.7 % de México y presentan gran biodiversidad (INEGI, 2021); el 50 % del territorio nacional está ocupado por vegetación de zonas áridas y semiáridas, tales como matorrales xerófilos, encinares, comunidades de cactáceas, entre otras (INEGI, 2021). Existe vacío de información sobre este tipo de vegetación, especialmente de los estratos arbustivos y herbáceos (pastizales), especies de bajo interés comercial, comparado con otros ecosistemas (Escobar, 2016).

Las zonas áridas y semiáridas se encuentran dentro de los ecosistemas más frágiles en el mundo, debido a las sequías periódicas (Malagnoux *et al.*, 2007). La investigación de la dinámica de estos ecosistemas es reducida, por lo que urge incrementar investigaciones que resalten su importancia ecológica (Briones *et al.*, 2018).

La conservación de estas zonas representa un gran desafío, siendo el conocimiento de su biodiversidad el punto clave para entender el rol ecológico de plantas nativas y contribuir a asegurar su hábitat (Carevic, 2016).

En este sentido, la relevancia de este trabajo radica en la implementación de dos métodos de inventario, el convencional y el uso de RPAS con sensores integrados para la percepción remota de alta resolución, para estimar biomasa y conocer los reservorios de carbono de encinares relicto. En este contexto y ante la falta de datos, resalta la urgencia de generar información de comunidades vegetales dominadas por *Quercus* en zonas áridas, los cuales tienen importancia ecológica y funcional fundamental en estos ecosistemas.

4 OBJETIVO GENERAL

Comparar la estimación del reservorio de carbono como CO₂e, entre muestreo convencional y modelo Random Forests, en el cerro El Peñón Blanco, Salinas, S.L.P.

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICO

- Caracterizar el área forestal del cerro Peñón Blanco (PB) mediante el uso de herramientas de Sistemas de Información Geográfica y RPAS.
- Estimar los reservorios de CO₂e con la metodología del Protocolo Forestal de México V3.0 de la Reserva de Acción climática.
- Estimar los reservorios de CO₂e utilizando análisis de percepción remota.
- Comparar los reservorios de CO₂e estimados con el método convencional de inventario forestal y el modelo Random Forests.

5 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN

Los reservorios de carbono estimados mediante el modelo Random Forests, no son comparables a los resultados obtenidos con el método convencional de inventario forestal.

6 MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio corresponde al encinar relicto del cerro Peñón Blanco, el cual se ubica al occidente del estado de San Luis Potosí, limita al norte con el estado de Zacatecas (Figura 1), al sureste con la población de Salinas de Hidalgo. Su altitud máxima es de 2767 msnm; de acuerdo con la clasificación de Köppen, modificada por García (2004) y la capa de climas del INEGI (2021), el sitio presenta un clima BS₁kw, semiárido, templado con temperatura promedio anual entre 12—18 °C, precipitación promedio total anual de 354.1 mm; lluvias principalmente en verano, la precipitación invernal es del 5 al 10.2 % del total anual. Existe vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino y pastizal natural (INEGI,2021), con las siguientes especies de encino: *Quercus eduardii* (Trel,1922), *Quercus jonesii* (Trel,1922), *Quercus potosina* y *Quercus. greggii* (A.DC.) Trel. (Cabrera-Rodríguez *et al.*, 2019). En adición, Environmental Systems Research Institute (ESRI, 2025), cartografía el uso de suelo y vegetación como pastizales templados cálidos secos en montañas y matorral cálido templado seco en montañas.

Estas condiciones de hábitat, permiten la existencia de fauna como coyote (*Canis latrans*) y liebre (*Lepus californicus*), así como de varias especies de aves como el águila real (*Aquila chrysaetos*), que anida en sus acantilados y constituye un símbolo nacional, natural y es atractivo turístico de la zona (CONABIO, 2024). Un uso característico es el aprovechamiento de las larvas de hormiga escamolera (*Liometopum apiculatum*), actividad complementaria a la agricultura y la ganadería, sin embargo, esta actividad se ha visto mermada en los últimos años a consecuencia de falta de capacitación sobre aprovechamiento sustentable, así como al cambio climático, la deforestación y el sobrepastoreo (Romero-Jiménez *et al.*, 2025).

El área de estudio se delimitó previo a las actividades de campo, el cuál consistió en la delimitación de la vegetación, en gabinete, mediante la detección de individuos con características arbóreas (encinar) utilizando Google Earth, como mapa base, en QGIS 3.40, resultando una superficie de 97.70 ha (Figura 1).

Figura 1. Ubicación del área de estudio y distribución de estratos "Cerro Peñón Blanco", Salinas, SLP.

Esta superficie se dividió en cuatro estratos (Cuadro 1 y Figura 1), considerando el Protocolo Forestal para México (CAR, 2022). La estratificación del área se realizó con base en el porcentaje de cobertura de copa (Cuadro 1), realizado con el programa i-Tree Canopy Tool®, clasificándolas en niveles bajo, medio y alto; relacionado con el reservorio de carbono (a mayor densidad, mayor reservorio de carbono). La metodología empleada en el programa i-Tree Canopy Tool® consistió en muestreo simple al azar, seleccionando los puntos de muestreo de manera aleatoria, el esfuerzo del muestreo finalizó cuando se alcanzó un EME de $\pm 10.00\%$, y error de confianza del 68.00% .

Cuadro 1. Superficie y cobertura de copa* por estrato, cerro El Peñón Blanco.

Estrato	Superficie (ha)	Cobertura de copa (%)	Error estándar	Punto de muestreo	Árbol	No árbol
1	11.53	22.50	7.05	40	9	31
2	34.27	46.00	7.05	50	23	27
3	24.07	17.50		40	7	33
4	27.83	17.5	6.3	40	7	33
Total	97.70	27.06%				

*Referente a la presencia o no de vegetación.

6.2 METODOLOGÍA

6.2.1 INVENTARIO FORESTAL CONVENCIONAL

Después de la estratificación, se trazó una malla de 25x25 m utilizando QGIS 3.40.2, posteriormente y con base a los vértices de la malla, se seleccionaron parcelas al azar, con intensidad de muestreo (IM) del 4 % (Cuadro 2), porcentaje de muestreo recomendado para estudios ecológicos (Carrillo, 2008). El inventario fue al azar estratificado, en parcelas circulares de radio 11.68 m y área de 400 m² (Figura 2) se cuantificó la madera viva y muerta en pie.

Cuadro 2. Número de parcelas por estrato con base a intensidad de muestreo del 4 %.

Estrato	Número de parcelas
1	6
2	15
3	11
4	10
Total	42

Los datos de la vegetación se tomaron directamente en campo, en las parcelas de muestreo previamente seleccionados, utilizando equipo de protección personal (ropa de campo, polainas viboreras, calzado adecuado), botiquín de primeros auxilios, tabla de campo y formatos de campo. Las variables dasométricas incluidas fueron: Altura total (H, m), diámetro a la altura del pecho (DAP, 1.3 m), diámetro de copa, Nivel de defecto de

individuos y Vigor de los individuos (Cuadro 3). Se inventariaron individuos con porte arbóreo, con diámetro normal ≥ 1 cm y altura mayor a 3 m.

Cuadro 3. Integración de datos de campo.

Datos	Descripción	Herramienta
Fecha de muestreo	Día/Mes/Año	-
Latitud	Grados, minutos y segundos	GPS Garmin <i>Etrex10</i>
Longitud	Grados, minutos y segundos	GPS Garmin <i>Etrex10</i>
Marcado de la parcela	Marcando un punto visible dentro de la parcela señalado con pintura en aerosol para su posterior identificación.	Pintura en aerosol, cuerda, cinta de señalización
Número de parcela	Orden que se le ha dado a cada parcela	-
Personal de inventario	Nombre de la(s) persona(s) que recopiló los datos	-
Pendiente	Medición de la pendiente del sitio de muestreo.	Clinómetro
Orientación	Grados de azimut.	-
Número de árbol	Número consecutivo de individuo muestreado.	-
Especie	Nombre científico de cada individuo.	-
DAP	Diámetro a 1.30 m (DAP) tomado desde la base del árbol.	Cinta diamétrica
Altura total	Medido desde la base del árbol a la punta de este.	Clinómetro, flexómetro
Altura a la base de la copa del árbol	Medido desde la base del árbol hasta el inicio de la copa (fuste limpio)	Flexómetro
Diámetro de copa	Medición horizontal de los extremos de la proyección de copa sobre el suelo	Flexómetro

Vigor Calificación en escala del 1 al 5, de acuerdo al vigor de cada individuo basado en la apariencia, follaje, presencia de cavidades, sanidad, etc. (PFM, 2022).

Estimación de defecto del árbol Proporción en porcentaje del árbol que se encuentra con defecto en la parte superior, medio o bajo.

La estimación de las reservas de carbono incluyó únicamente madera viva y muerta en pie, se excluye a carbono presente en hojarasca, suelo, mantillo o sotobosque, inventariando únicamente a individuos arbóreos p.ej. *Quercus* (Cuadro 4) (CAR, 2022).

Cuadro 4. Fuentes y sumideros de carbono considerados en un inventario forestal. Fuente: Reserva de acción climática, 2022.

Fuentes, sumideros y reservorios	Considerado
Carbono en madera viva en pie	Incluido
Carbono en sotobosque	Excluido
Carbono en madera muerta en pie	Incluida
Carbono en madera muerta derribada	Excluido
Carbono en mantillo y hojarasca	Excluido

6.2.1.1 MUESTREO DE CAMPO

El método utilizado corresponde al protocolo forestal adaptado para México (CAR, 2022), en el que se combinan datos técnicos, como la integración de ecuaciones alométricas derivadas del Inventario Nacional forestal, datos ambientales y socioeconómicos para la implementación en México. La toma de datos se adaptó debido a las características de los individuos, como es el límite inferior del diámetro y altura, en donde se muestrearon individuos ≥ 1 cm de DAP y ≥ 1.6 m de altura. Contrastando con los valores sugeridos en el PFM, en donde el muestreo se hace en parcelas con radio mayor de 11.28 m, para árboles con ≥ 30 cm de DAP y ≥ 3 metros de altura; y radio menor de 5.64 m, para árboles ≥ 5 cm y < 30 cm de DAP (CAR, 2022).

El trabajo de campo se realizó en nueve días discontinuos, del 9 de agosto al 9 de noviembre de 2024 (Cuadro 5), con horarios variables, empezando entre 08:00 y 09:00

de la mañana y terminando aproximadamente a las 16:00 h, dependiendo de la complejidad y distancia al sitio de muestreo y número de individuos muestreados.

Cuadro 5. Fechas de muestreo de campo en el cerro del Peñón Blanco, Salinas, SLP.

Fecha	Estrato	Sitio muestreado
09/08/24	1	1—4
27/08/24	2	1—10
05/09/24	3	1—2
26/09/24	1	15
26/09/24	2	11—13
03/10/24	4	5—7
09/10/24	4	8—12
10/10/24	1	13—14
10/10/24	4	15—16
10/10/24	2	14—15
17/10/24	3	3—9
09/11/24	3	10—11

El rendimiento de muestreo fue de 4.7 parcelas diarias, dependiendo de la densidad de la vegetación, distancia a las parcelas, condiciones topográficas, meteorológicas y de acceso a las parcelas de muestreo. La brigada de muestreo se integró por tres personas, una se encargó del registro de los datos y las otras dos se dedicaron a la medición de los individuos, asegurando eficiencia mayor en recabar la información. El proceso constó en la ubicación de las parcelas de muestreo, previamente se cargaron las coordenadas del centroide de la parcela al GPS Garmin Etrex10, los datos se tomaron ubicando el Norte y se avanzó en dirección al movimiento de la manecilla del reloj (Figura 2). Primero se tomaron las características generales del sitio y después se procedió a la toma de datos de cada individuo (Cuadro 3).

Figura 2. Diseño de parcelas de muestreo adaptado del Protocolo Forestal para México V3.0.

6.3 LEVANTAMIENTO FORESTAL CON RPAS DATOS MULTIESPECTRAL

Previo a la realización de vuelos, se solicitó permiso para la realización de operaciones aéreas para vuelos de fotogrametría y documentación fotográfica en el cerro del Peñón Blanco, a la Agencia Federal de Aviación Civil, III Región De Inspección Aérea, Comandancia del Aeropuerto de San Luis Potosí; concedido mediante el número de oficio 1.2.0.3.12-014/25 (ANEXO 3). Así como a la dirección general de geografía y medio ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), autorizando mediante el levantamiento LA0142025, oficio Núm. 400/26/2025, INEGI.GMA1.03 (ANEXO 4).

Además, se realizaron 13 operaciones aéreas con el RPAS DJI® INSPIRE 2 (Registro AFAC: MX-M-2-2402-259), al cual se le incorporó la cámara multiespectral MicaSense® RedEdge MX-Dual, comprendiendo bandas desde el espectro visible (Azul, 475 nm) hasta el infrarrojo lejano (Rojo lejano, 740 nm) (Cuadro 6).

Cuadro 6. Bandas espectrales de la cámara MicanSense dual RedEdge.

Número de Banda	Nombre de banda	Centro de la banda, nm
1	Azul	475
2	Verde	560
3	Rojo	668
4	Infrarrojo cercano (NIR)	842
5	Rojo lejano	717
6	Azul	444
7	Verde	531
8	Rojo	650
9	Rojo lejano	705
10	Rojo lejano	740

Los vuelos ($n = 13$) fueron realizados del 22 de enero al 25 de febrero de 2025 (Cuadro 7), cubriendo la totalidad del área de estudio, los vuelos se realizaron en varios días en los que se tenían las condiciones meteorológicas óptimas (con ráfagas de viento menores a 12 m s^{-1} , índice $K_p < 3$, sin neblina y probabilidad de precipitación $< 40\%$) para evitar errores espectrales, radiométricos y atmosféricos en la información espacial; los vuelos se hicieron de las 11:00 a las 14:00 h.

En ocasiones las condiciones meteorológicas no garantizaban vuelos seguros y con buenos resultados, por lo que fue necesario hacer 17 vuelos, de los cuales únicamente 13 de ellos fueron efectivos, y las fotografías de siete de ellos fueron las que se ocuparon para cubrir el área de estudio, generando el ortomosaico espectral (Cuadro 7).

Cuadro 7. Fecha de vuelos efectivos mediante RPAS en el cerro del Peñón Blanco.

N° de vuelo	Fecha	Utilizado en la generación del ortomosaico
1	22/01/2025	No
2	22/01/2025	Si
3	22/01/2025	No
4	23/01/2025	Si
5	23/01/2025	Si
6	23/01/2025	Si
7	23/01/2025	No
8	24/01/2025	No
9	24/01/2025	No
10	07/02/2025	Si
11	07/02/2025	No
12	25/02/2025	Si
13	25/02/2025	Si

Antes de las operaciones aéreas, los vuelos se programaron con la aplicación Pix4D Capture Pro®. Fueron vuelos fotogramétricos con plan de vuelo simple, donde se consideró traslape frontal y lateral de 90 % entre fotos. Previo al despegue de la aeronave, se llenó la bitácora de operaciones aéreas (Anexo 2), para el control administrativo, técnico, operativo y ambiental de los vuelos. Estos se realizaron a 120 m de altura (~ 400 fT) desde el nivel del terreno (msnt), por seguridad siempre se voló desde un punto que estuviera a más altura que el área a volar. Antes de iniciar el primer vuelo de cada día, la aeronave se calibró respecto al geomagnetismo (compas) y de sensores, Unidad de Medición Inercial (IMU). Posteriormente fueron ejecutados los vuelos fotogramétricos en trayectoria N–S. En gabinete, se filtraron las fotos para la correcta geolocalización, información de las 10 bandas y eliminación de fotos que no entraban en las líneas de vuelo (p.ej., foto al despegue y aterrizaje).

Previo a los vuelos, se levantaron 23 de puntos control con un receptor GNSS RTK (Real Time Kinematic), distribuidos estratégicamente dentro del área de estudio. A la información recabada se corrigió por postprocesamiento con base a datos de las estaciones de la Red Geodésica Activa del INEGI San Luis Potosí, la precisión promedio obtenida fue de 0.18 m en el plano horizontal y 0.30 m en la componente vertical.

En el software Pix4D® se realizaron los análisis fotogramétricos siguiendo tres pasos: 1) Marcado de puntos de control terrestre (*Macheo*) de fotos; geocorrección espacial con los puntos de control (GCPs) previamente obtenidos, procesados y corregidos. 2) Nube de puntos y enmallado, y 3) Generación de ortomosaicos, nube de puntos densa, Modelo Digital de Superficie (MDS) y Modelo Digital del Terreno (MDT). Cabe mencionar que, para la generación de los ortomosaicos, se calibraron las imágenes espectrales con un panel de reflectancia de calibración MicaSenseRP04, que contiene un cuerpo negro con valores de radiancia conocida. Los ortomosaicos obtenidos tuvieron un GSD (Ground Sample Distance, Distancia de Muestreo del Suelo) de 2 cm px^{-1} , y se utilizó la proyección geográfica WGS84/UTM14N (Figura 3). Posterior a la generación de los ortomosaicos, se calcularon los índices espectrales por vuelo, se derivaron las capas de pendiente, modelo digital de terreno y aspecto, las cuales se utilizaron para el procesamiento de índices espectrales.

Figura 3. Parcelas de muestreo sobre el ortomosaico del área de estudio en el cerro Peñón Blanco, realizado con las bandas obtenidas con la cámara Micansense dual RedEdge montada en el RPAS DJI® INSPIRE 2 (Registro AFAC: MX-M-2-2402-259).

6.4 ESTIMACIÓN DE BIOMASA

6.4.1 ESTIMACIÓN DE BIOMASA MEDIANTE MÉTODO CONVENCIONAL

La biomasa se obtuvo de acuerdo con la metodología de la Reserva de Acción Climática (CAR, 2022) donde se considera el Protocolo Forestal para México (PFM) V3.0. En el cerro El Peñón Blanco, la estimación de la biomasa aérea por individuo se determinó con base a la ecuación alométrica sugerida en el protocolo PFM, la cual considera el diámetro (DAP), Altura y/o densidad de la madera (Cuadro 8); la biomasa de raíces del suelo se determinó con base a la propuesta del IPCC (1999), implementada por CAR (2022), quienes sugieren que las raíces aportan el 20.00 % del total de la biomasa aérea.

Cuadro 8. Ecuaciones alométricas utilizadas en el cerro Peñón Blanco, con base en la metodología CAR, Fuente: Protocolo Forestal para México V3.0,2022.

Especie	Ecuación	Propuesta para	Autor	Web
<i>Quercus potosina</i>	$B=0.766406 \times (\text{DAP}^{1.9} / 3843)$	<i>Quercus polymorpha</i> , Nuevo León	Domínguez, 2005.	http://mrv.cnf.gob.mx/modelosalometricos/index.php/equation/view/178
<i>Yucca filifera</i>	$B=24.559 + 4.921 \times \text{Altura} + 1.017 \times \text{Altura}^2$	<i>Sabal</i> sp	IPCC Good Guidance. Delaney et al., 1999.	http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_files/Chp4/Chp4_4_Annexes.pdf

6.4.2 ESTIMACIÓN DE BIOMASA MEDIANTE PAQUETERIA BIOMASS EN RSTUDIO®

La estimación de biomasa se hizo con base a la metodología propuesta por Hernández-Stefanoni *et al.*, (2021) utilizando RStudio® como herramienta de trabajo, se generó un código para el procesamiento de la base de datos dasométricos, se utilizó la paquetería BIOMASS para la estimación de la biomasa aérea. Se usó la especie, altura (h) y diámetro (DAP) obtenidos en campo, para el modelado y proyección de la estimación de biomasa aérea; esta paquetería, presentada por Réjou-Méchain *et al.*, (2017), inicialmente, se diseñó para estimar la biomasa aérea utilizando ecuaciones alométricas de árboles tropicales (Chave *et al.*, 2014), pero también puede ser de utilidad en otro tipo de vegetación. Con este algoritmo se pueden corregir y estandarizar nombres científicos, densidad de la madera, el manejo de los datos espaciales para su presentación visual en el programa y el cálculo de la biomasa a nivel árbol y parcela. En el caso del cerro Peñón Blanco, se consideró usar esta paquetería porque la masa forestal corresponde a encino, con semejanza estructural a la de la selva baja caducifolia, para la cual se generó BIOMASS.

6.4.2.1 ECUACIONES ALOMÉTRICAS UTILIZADAS

El uso de ecuaciones alométricas por especie involucra datos de altura y diámetro de cada individuo, estas ecuaciones se generan mediante muestreos y ajustes de modelos de regresión lineal (Hernández-Stefanoni *et al.*, 2021). Las ecuaciones propuestas corresponden a las sugeridas por Hernández-Stefanoni *et al.*, (2021), así como a las

recomendadas por Rojas-García *et al.*, (2015) en el Programa Mexicano del Carbono, para especies de *Quercus* en bosques de pino-encino (Cuadro 9).

Cuadro 9. Ecuaciones alométricas propuestas para obtención de biomasa con metodología propuesta por Hernández-Stefanoni *et al.*, (2021) para el cerro El Peñón Blanco, Salinas, SLP.

Autor	Ecuación alométrica	Tipo de vegetación	Forma de vida/tamaño	Especie	Citado por
Ramírez <i>et al.</i> , (2019)	$B = \text{EXP}(-4.1392 + 0.99 * \text{LN}(\text{DBH}^2 * \text{LENG} + 1.2268 * \text{DENS}))$	Selva baja y mediana subcaducifolia	árbol/diámetro <10 cm	<i>Quercus potosina</i>	Hernández-Stefanoni <i>et al.</i> , (2021)
Guyot (2011)	$B = \text{EXP}(1.3636 * \text{LN}(\text{DBH}) + 1.615 * \text{LN}(\text{LENG}) - 2.9267)$	Selva mediana subperenifolia	árbol/diámetro <10 cm	<i>Quercus potosina</i>	Hernández-Stefanoni <i>et al.</i> , (2021)
Castañeda (2013)	$B = -40.102 + 1.787 * \text{Dap} + 10.182 * H$	Yucca filifera	-	<i>Yucca filifera</i>	Hernández-Stefanoni <i>et al.</i> , (2021)
Chave <i>et al.</i> , (2005)	$B = \text{DENS} * \text{EXP}(-0.667 + 1.784 * \text{LN}(\text{DBH}) + 0.207 * \text{LN}(\text{DBH})^2 - 0.0281 * \text{LN}(\text{DBH})^3)$	Selva baja y mediana subcaducifolia	árbol/diámetro $\geq 10 \text{ cm}$	<i>Quercus potosina</i>	Hernández-Stefanoni <i>et al.</i> , (2021)
Cairns (2003) modificada por Urquiza-Haas <i>et al.</i> , (2007)	$B = \text{EXP}(-2.12605 + 0.868 * \text{LN}(\text{DBH}^2 * \text{TH}) + (0.0939/2)) * (\text{DENS}/0.7)$	Selva mediana subperenifolia	árbol/diámetro $\geq 10 \text{ cm}$	<i>Quercus potosina</i>	Hernández-Stefanoni <i>et al.</i> , (2021)
Chave <i>et al.</i> , (2003)	$B = \text{EXP}(0.049 + 2.053 * \text{LN}(\text{DBH}))$	Selva baja, mediana subcaducifolia y mediana subperenifolia	Liana/diámetro $\geq 2.5 \text{ cm}$	<i>Quercus potosina</i>	Hernández-Stefanoni <i>et al.</i> , (2021)
Frangi y Lugo	$B = -4.51 + (7.7 * \text{LENG})$	Selva baja,	Palma/diámetro	<i>Yucca</i>	Hernández-

Autor	Ecuación alométrica	Tipo de vegetación	Forma de vida/tamaño	Especie	Citado por
(1985)		mediana subcaducifolia y mediana subperenifolia	≥10 cm	<i>filifera</i>	Stefanoni <i>et al.</i> , (2021)
Navar. 2008	$B = \text{EXP}(0.360 + 1.218 * \log(\text{TH}) + 0.325)$	-		<i>Yucca filifera</i>	Hernández-Stefanoni <i>et al.</i> , (2021)
Navar 2010	$B = \text{EXP}(-2.874) * (\text{DBH}^{2.631})$	Bosque de pino y encino	Árbol	<i>Quercus</i>	Rojas-García <i>et al.</i> , (2015)
Navar 2009b	$B = 0.0202 * \text{DBH}^{2.6480}$	Bosque de pino y encino	Árbol	<i>Quercus</i>	Rojas-García <i>et al.</i> , (2015)
Rodríguez 2007	$B = \text{EXP}(-2.3517) * (\text{DBH}^{2.47})$	Bosque de pino y encino	Árbol	<i>Quercus</i>	Rojas-García <i>et al.</i> , (2015)
Rodríguez 2008	$B = 0.038424 * (\text{DBH}^{2.82139})$	Bosque de pino y encino	Árbol	<i>Quercus</i>	Rojas-García <i>et al.</i> , (2015)
Rodríguez2009	$B = 0.010702 * (\text{DBH}^{3.05082})$	Bosque de pino y encino	Árbol	<i>Quercus</i>	Rojas-García <i>et al.</i> , (2015)

6.4.3 ESTIMACIÓN DE BIOMASA MEDIANTE EL MODELO RANDOM FORESTS

Con las bandas espectrales incluidas en el mosaico, se calcularon 20 índices espectrales para la estimación de la biomasa (Cuadro 10), los cuales fueron considerados para la selección de las variables predictoras para el algoritmo Random Forest. Para ello se utilizó el software QGIS 3.40. El uso de índices espectrales se fundamenta en la necesidad de conocer los más apropiados para estimar la cobertura vegetal (Nitu *et al.*, 2025), y que esté acorde a la heterogeneidad del cerro Peñón Blanco.

Cuadro 10. Índices espectrales utilizadas en el modelado Random Forest.

Índice	Fórmula adaptada (usando bandas MicaSense)	Descripción breve
ARVI	$(B4 - (2B3 - B1)) / (B4 + (2B3 - B1))$	Vegetación resistente atmosféricamente
Clrededge	$(B4 / B5) - 1$	Índice de clorofila red-edge
CVI	$(B4 * B3) / (B2^2)$	Chlorophyll Vegetation Index (índice de clorofila en vegetación)
DVI	$B4 - B3$	Diferencia de vegetación
EVI	$2.5 * ((B4 - B3) / (B4 + 6B3 - 7.5B1 + 1))$	Índice mejorado de vegetación (EVI clásico)
EVI2	$2.5 * ((B4 - B3) / (B4 + 2.4*B3 + 1))$	Variante de EVI sin banda azul
EVIAB	$(B4 - B3) / (B4 + B3 - 2*B1)$	EVI simplificado con corrección atmosférica azul
GNDVI	$(B4 - B2) / (B4 + B2)$	Vegetación basada en verde (Green NDVI)
MCARI	$((B5 - B3) - 0.2*(B5 - B2)) * (B5 / B3)$	Índice de absorción de clorofila modificado
MSAVI2	$(2B4 + 1 - \sqrt{(2B4 + 1)^2 - 8*(B4 - B3)}) / 2$	Índice de vegetación ajustado al suelo
MTCI	$(B10 - B5) / (B5 - B3)$	Índice de clorofila MERIS (usa RedEdge y NIR)

Índice	Fórmula adaptada (usando bandas MicaSense)	Descripción breve
NBR	$(B4 - B10) / (B4 + B10)$	Normalized Burn Ratio
NDBI	$(B10 - B4) / (B10 + B4)$	Índice de áreas construidas (usando RedEdge3 vs NIR)
NDRE	$(B4 - B5) / (B4 + B5)$	NDVI en rango RedEdge (sensible a clorofila)
NDVI	$(B4 - B3) / (B4 + B3)$	Índice normalizado de vegetación
NDWI	$(B2 - B4) / (B2 + B4)$	Índice de contenido de agua
OSAVI	$(1.16 * (B4 - B3)) / (B4 + B3 + 0.16)$	Optimized Soil Adjusted Vegetation Index
PVI	$(B4 - B3) / \text{sqrt}(B4^2 + B3^2)$	Perpendicular Vegetation Index
SAVI	$((B4 - B3) / (B4 + B3 + 0.5)) * (1.5)$	Soil Adjusted Vegetation Index
VARI	$(B2 - B3) / (B2 + B3 - B1)$	Visible Atmospherically Resistant Index

6.4.3.1 ELECCIÓN DE VARIABLES PREDICTORAS A USAR EN RANDOM FOREST

Se generó un modelo de biomasa aérea utilizando el código Random Forest en Rstudio®. Random Forest, este es un algoritmo de aprendizaje automático, que combina varios árboles de decisión para obtener un modelo de clasificación o predicción espectral, entre otros usos, robusto y preciso que utiliza subconjuntos de datos, entre ellos los espectrales, el resultado final se integra con la combinación de la predicción de cada árbol (Breiman, 2001).

Para la selección de las variables predictoras que se utilizaron en el código, se evaluó su importancia mediante el análisis de la influencia (VIF<5.00 %), que ejerce cada

una en el error cuadrático medio (MSE, por sus siglas en inglés, Cuadro 11) del modelo (Ortiz-Reyes *et al.*, 2019); en el análisis de selección se incluyeron los índices de vegetación (Cuadro 10), variables topográficas y bandas espectrales.

Cuadro 11. Incremento del Error Cuadrático Medio (IncMSE) en variables predictoras sugeridas.

Variable	IncMSE, %	Variable	IncMSE, %	Variable	IncMSE, %
DTM	29.49	B6	8.30	PVI	6.83
PEN	26.21	B7	7.91	MCARI	6.80
DSM	19.73	B10	7.88	NDWI	6.77
ASPECT_E	19.38	MTCI	7.83	NDBI	6.43
ASPECT_N	15.46	CVI	7.53	DVI	6.15
B8	13.93	B1	7.48	OSAVI	6.04
B2	11.65	B4	7.10	EVI	6.01
B9	9.88	NDRE	7.09	MSAVI2	5.07
B3	9.75	NDVI	7.05	SAVI	5.07
VARI	9.64	GNDVI	6.90	EVI2	4.77
B5	8.77	NBR	6.87	EVIAB	4.77
ARVI	8.42	CI red edge	6.87		

La selección final de las variables predictoras (Cuadro 11) se realizó conforme a la mejora del modelo, tomando en consideración los valores de los parámetros con base en el error cuadrático medio (RMSE) más pequeño (Zhang *et al.*, 2024), revisión de literatura y un mayor porcentaje de varianza (Ortiz-Reyes *et al.*, 2019). Además, se utilizaron las variables predictoras de índices de vegetación y topográficos (Cuadro 12). Todas las capas ráster fueron proyectadas y remuestreadas conforme al ortomosaico de referencia, asegurando la misma resolución espacial (11 cm), extensión y sistema de referencia de coordenadas. Dado que la orientación es una variable circular (0–360°), se transformó a sen de la orientación, que mide la orientación de la pendiente en relación con el este y a cos de la orientación, que mide la orientación en relación con el norte; lo anterior, con la finalidad de evitar discontinuidades angulares y mejorar la capacidad de aprendizaje del modelo.

Cuadro 12. Variables predictoras seleccionadas para el modelo Random Forest.

Tipo de predictor	Variable predictor	IncMSE %
Índices de vegetación	NDVI	53.15
	SAVI	48.07
	EVI2	47.41
	Cirededge	41.74
Topográficos	Modelo Digital de Terreno (MDT)	71.22
	Orientación (Eastness)	67.48
	Pendiente	64.11
	Orientación (Northness)	54.6

Posteriormente, se realizó un muestreo puntual sobre las capas (point sampling), con base a la ubicación de los individuos arbóreos muestreados, pertenecientes a las 42 parcelas de muestreo, extrayendo los valores de todos los predictores para cada valor de biomasa estimada mediante las ecuaciones alométricas (Cuadro 9). El código Random Forest (RF) se ajustó con una semilla o seed = 500 árboles y mtry = 3000 (por sus siglas en inglés, “number of variables tried at each split”), de acuerdo con el cálculo de importancia de variables. La validación interna se realizó mediante los valores de porcentaje de varianza explicada, R y RMSE. Finalmente, el modelo entrenado se aplicó a la base completa de datos para generar el mapa continuo sobre la predicción de biomasa, el cual se exportó en formato GeoTIFF para su posterior análisis cartográfico.

6.4.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ÍNDICES ESPECTRALES UTILIZADOS COMO VARIABLES PREDICTORAS

- a) Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés) (Figura 4). Este índice, es uno de los mayormente utilizados, debido a que se correlaciona con la biomasa y el carbono, ello por la relevancia de la clorofila reflectancia de la luz (Martínez *et al.*, 2016), asimismo, hay relación consistente de este índice obtenido con datos de espectroradiometría y con los de sensores remotos (Manrique *et al.*, 2010).

$$NDVI = \frac{(NIR - RED)}{(NIR + RED)}$$

Donde:

NIR= Reflectancia en el infrarrojo cercano (Banda 4)

RED= Reflectancia en el rojo (Banda 3).

Figura 4. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI).

Sus valores oscilan entre -1.00 y 1.00, siendo muy sensible a la clorofila; los valores cercanos a uno (0.60- 0.90) corresponden a vegetación sana, densa, vigorosa o en etapa fenológica madura; mientras que valores bajos, de 0 a 0.20, suelen corresponder a suelos desprovistos de vegetación. Por último, los valores negativos se relacionan con la presencia de agua, nieve, estructuras humas o incluso presencia de sombras (Martínez *et al.*, 2016).

- b) Índice Mejorado de la Vegetación (EVI, por sus siglas en inglés) (Figura 5), combina las bandas NIR, RED y BLUE, con un factor de ajuste al suelo y discriminación de variaciones de aerosoles atmosféricos (Huete *et al.*, 2002). Este índice fue diseñado con la finalidad de reducir la saturación y mejorar los efectos del suelo en comparación con el NDVI. Valores de 0.60 a 0.80 representan

vegetación densa, como bosques y selvas. Valores entre 0.10 y 0.40 suelen representar pastizales, mientras que valores cercanos a 0 suelen indicar escasez de vegetación o suelo desnudo. Mientras que valores negativos se asocian a agua (Huete *et al.*, 2002). Valores altos se relacionan con la precipitación, principalmente, en selva baja y bosque de encino (Bravo-Peña *et al.*, 2013).

$$EVI = G \frac{NIR - RED}{NIR + C1 * RED - C2 * BLUE + L}$$

Donde:

NIR= Reflectancia en el infrarrojo cercano (Banda 4)

RED= Reflectancia en el rojo (Banda 3)

BLUE= Reflectancia en el azul (Banda 1)

G= Factor de ganancia (2.50)

C1= Coeficiente de correlación atmosférica (6)

C2= Coeficiente de correlación atmosférica (7.50)

L= Factor de corrección del suelo (0.50)

Figura 5. Índice Mejorado de la Vegetación (EVI) en el cerro el Peñón Blanco, Salinas, SLP.

- c) Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI, por sus siglas en inglés) (Figura 6), es similar a la fórmula del NDVI, pero agregando la corrección del brillo debida al suelo (Huete, 1988), este índice refuerza los resultados de NDVI (Escobar, 2016). Los valores se encuentran en el rango de -1.00 a 1.00, los cercanos a 1.00 representan vegetación densa, mientras que los cercanos a 0 se relacionan con suelo desnudo o con baja cubierta vegetal (Huete, 1988).

$$SAVI = (1 + L) \frac{(NIR - RED)}{(NIR + RED + L)}$$

Donde:

NIR= Reflectancia en el infrarrojo cercano (Banda 4)

RED= Reflectancia en el rojo (Banda 3)

L= Factor de corrección del suelo (0.50)

Figura 6. Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI).

d) Índice de Clorofila de vegetación red Edge (CI red edge) (Figura 7), es un índice mejorado que combina la información espectral de las regiones espectrales del rojo y el borde del rojo (Gitelson *et al.*, 2005), se utiliza para estimar la cantidad total de clorofila. Su valor dependerá del sensor utilizado, en ocasiones pueden variar desde -1.00 a 3.00, o hasta 10.00. En casos de sensores, como el ocupado en este estudio Micasense, los valores oscilan de 0 a 5.00; de 0 a 1.00 (bajos) representan vegetación escasa, estrés, senescencia o suelo desnudo; de 1.00 a 3.00 (intermedios) se relacionan con vegetación con cobertura media o heterogenia; por último, mayores a 3.00 (altos) corresponden vegetación densa o bosques sanos (Gitelson *et al.*, 2005).

$$CI\ RED\ EDGE = \frac{(NIR)}{(REEDGE)} - 1$$

Donde:

NIR= Reflectancia en el infrarrojo cercano (Banda 4)

RED EDGE= Rojo lejano (Banda 5)

Figura 7. Índice de Clorofila de vegetación red Edge (CI red edge).

6.4.3.3 MODELO RANDOM FOREST

Una vez estimada la biomasa mediante el modelo Random Forest (RF) implementado en RStudio®, se procedió a la fotointerpretación y análisis espacial de los resultados. Los valores de biomasa (kg) fueron transformados a carbono equivalente (CO_2e) utilizando la ecuación propuesta por el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2006), la cual establece que el carbono corresponde al 50.00 % de la biomasa seca, y que cada tonelada de carbono equivale a 3.67 toneladas de CO_2 . La ecuación empleada fue la siguiente:

$$CO_2e = Biomasa \times 0.50 \times 3.67$$

Posteriormente, se efectuó la delimitación de la vegetación arbórea dentro del ortomosaico mediante el índice de vegetación NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), dado que este índice presentó el mejor ajuste con la distribución de la vegetación arbórea en el área de estudio. Para ello, se estableció un umbral entre 0.30 y 0.80, rango que corresponde a coberturas con actividad fotosintética moderada a alta, característica de comunidades arbóreas (Martínez *et al.*, 2016).

Las zonas clasificadas como vegetación arbórea fueron segmentadas por estratos conforme a la zonificación definida para el área de estudio (Figura 8). A cada estrato se le asignaron los valores de carbono equivalente (CO_2e) obtenidos a partir del modelo, y se calcularon las estadísticas zonales correspondientes, permitiendo estimar el almacenamiento total de carbono por unidad de superficie y por estrato.

Figura 8. Segmentación arbórea en estratos dentro del área de estudio mediante el índice NDVI.

6.5 ESTIMACIÓN DEL CARBONO POR MUESTREO CONVENCIONAL

La estimación de carbono se obtuvo con base a la metodología de CAR, de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Conversión de valores de biomasa aérea por árbol a toneladas de CO_2e .

$$CO_2e \text{ (ton/árbol)} = (\text{Biomasa en Kilogramos} / 1000) \times 0.50 \times 3.67$$

La biomasa total por árbol (kg), se convirtió en CO_2e al multiplicarse por el coeficiente de carbono (0.50), y el coeficiente de carbono equivalente por árbol (3.67) y dividir entre mil, para convertirse en ton/árbol. Cabe destacar la presencia de individuos muertos y moribundos, por su vigor no tienen la misma capacidad de reserva de carbono, por lo cual el coeficiente se ajustó, usando 0.50 para árboles muertos y de 0.75 para individuos al borde de la muerte (CAR, 2022). El carbono del suelo representa al que se encuentra

almacenado en raíces de los árboles, y de acuerdo con la metodología CAR comprende el 20 % de las reservas aéreas.

2. Ajustar los niveles de CO₂e obtenidos para individuos muertos y al borde de la muerte.

Árbol muerto	Árbol al borde de la muerte	Árbol vivo o en buen estado
$CO_2e_{ajustado} = CO_2e \times 0.50$	$CO_2e_{ajustado} = CO_2e \times 0.75$	$CO_2e_{ajustado} = CO_2e$

3. Incorporar valores de CO₂e por debajo del nivel del suelo.

$$CO_2e_{total\ bruto} = CO_2e_{sobre\ el\ nivel\ del\ suelo} \times 1.20$$

4. Ajustar los valores de CO₂e de acuerdo al porcentaje de defecto

Los defectos de los árboles afectan la capacidad de almacenamiento de carbono, es por esto por lo que se deben ajustar los valores de carbono para los individuos con algún defecto, con ello se minimiza la sobreestimación de carbono. La clasificación se realizó en tres categorías dependiendo de la parte del árbol dañada: a) defecto bajo, correspondiente a los defectos del tocón y fuste del árbol, el cual representa un 33 % de la estructura del árbol y un 60 % del almacén de carbono en el árbol; b) el defecto medio, correspondiente a la parte media del árbol, incluyendo parte del fuste y ramas del árbol, representa el 33 % de la estructura del árbol y 30 % del almacén de carbono del árbol; c) por último se encuentra el defecto en la parte superior, correspondiente a la copa, con 33 % de la estructura del árbol y 10 % del almacén de carbono del individuo (CAR, 2022).

a) Defecto bajo (33 %)

Se asume que el 60.00 % del CO₂e del árbol está en esta sección.

$$D_{bajo} = CO_2e_{bruto} \times 0.60 \times \%defecto$$

b) Defecto medio (33.00 %):

Se asume que el 30.00 % del CO₂e del árbol está en esta sección.

$$D_{medio} = CO_2e_{bruto} \times 0.30 \times \%defecto$$

c) Defecto de la parte superior (33.00 %):

Se asume que el 10.00 % del CO₂e del árbol está en esta sección.

$$D_{superior} = CO_2e_{bruto} \times 0.10 \times \%defecto$$

Suma de defectos:

$$D_{total} = D_{abajo} + D_{medio} + D_{superior}$$

CO₂e ajustado

$$CO_2e_{ajustado} = CO_2e_{bruto} - Suma\ de\ defectos$$

La resta de la suma de los defectos se integró a la fórmula del CO₂e ajustado, considerando el porcentaje de defecto que se le otorgado a los individuos al momento de la toma de datos en campo.

6.6 ANÁLISIS DE LOS DATOS

Para la evaluación de los datos, se utilizó la base elaborada previamente en Excel (2025). Dicha base fue sometida a un proceso de depuración, corrigiendo errores ortográficos y de registro. El conjunto de datos cuenta con un encabezado compuesto por 25 variables, las cuales constituyen la base para el procesamiento y análisis posterior de la información.

Con el objetivo de reducir el sesgo sistemático presente en las predicciones espaciales, se aplicó una corrección de sesgo a los mapas de carbono obtenidos mediante Random Forest. Dicho ajuste se realizó en el entorno R utilizando el paquete **terra**, a partir de la diferencia entre la media de los valores predichos por el modelo y la media de los valores observados en campo. La corrección se implementó de forma aditiva sobre el raster de predicción, asegurando valores no negativos. Este procedimiento permitió mejorar la coherencia estadística de los estimadores y obtener resultados más representativos del fenómeno estudiado.

6.6.1 CORRELACIÓN DE BIOMASA OBTENIDA CON EL MÉTODO CONVENCIONAL Y CON LA PERCEPCIÓN REMOTA

Para medir la precisión de los datos obtenidos mediante metodología convencional y modelado con BIOMASS en Rstudio®, según criterios de Hernández-Stefanoni *et al.*, (2021), se utilizó el error medio cuadrático, el cual se realizó con base en las ecuaciones alométricas y las que se han implementado.

$$EMC = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2$$

Donde:

X_i =valor estimado o predicho

Y_i =valor real u observado

N =número de datos

$(X_i - Y_i)$ =error en cada observación

6.6.2 ESTIMADORES PARA EL DISEÑO DE MUESTREO ESTRATIFICADO

El diseño de muestreo al azar estratificado permite que las unidades de población se agrupen de manera que compartan semejanzas entre ellos, permitiendo de esta forma que exista variación menor en la población en el estrato y más grande entre estratos, siendo de esta manera un valor más preciso (Freese, 1969). Los estimadores de la población se presentan a continuación:

Donde:

a_h = área del estrato h

$A = \sum_{h=1}^L$: área total

h : Estrato

i : Unidad dentro del estrato

n_h : Número de unidades de muestreo secundarias en el estrato h

y_{hi} : Valor observado en la i -ésima unidad de muestreo del estrato h

Media muestral del estrato h

Refiere a la media muestral dada por estrato (Estrato 1 al 4), similar al empleado a una media para una muestra aleatoria.

$$\underline{y}_h = \frac{\sum_{i=1}^{n_h} y_{hi}}{n_h}$$

Varianza de la media muestral entre unidades muestrales del estrato h

Varianza dentro del estrato

$$S_{y_h}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n_h} y_{hi}^2 - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n_h} y_{hi}}{n_h} \right)^2}{n_h - 1}$$

Media muestral estratificada

La media muestral estratificada es resultante de la combinación de las medias de cada estrato, ponderadas por el peso que tiene cada estrato en la población total.

$$\underline{y_{st}} = \frac{\sum_{h=1}^L a_h y_h}{A}$$

Varianza de la media muestral de la población

$$S_{\underline{y_{st}}}^2 = \sum_{h=1}^L \left(\frac{a_h}{A} \right)^2 S_{y_h}^2$$

Intervalo de confianza (95 %)

Para inventarios forestales como en pruebas de hipótesis, los valores de confianza oscilan entre 10 %, 5 % y 1 %. Para este caso particular se usarán valores del 5 % de acuerdo con los lineamientos metodológicos descritos por Orozco y Brumér (2002)

$$\left[\underline{y_{est}} - 2 \left(S_{\underline{y_{est}}}^2 \right)^{0.5}, \underline{y_{est}} + 2 \left(S_{\underline{y_{est}}}^2 \right)^{0.5} \right]$$

Error de muestreo relativo (EMR)

$$EMR = \frac{2 \times \left(S_{\underline{y_{est}}}^2 \right)^{0.50}}{\underline{y_{st}}} \times 100$$

6.6.3 CORRELACIÓN DE CO₂E DEL MÉTODO CONVENCIONAL ENTRE ESTRATOS

Al comparar los valores a partir de la variable dependiente carbono contra estrato, se observó que ésta no presenta homogeneidad, independencia y normalidad. Por lo cual, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis; para establecer la variable dependiente carbono en las variables de especies (*Quercus potosina* y *Yucca filifera*, descartando el valor de *Quercus eduardii* dado que sólo se encontró un dato), no

presenta homogeneidad, independencia y normalidad (prueba de Kolmogórov-Smirnov de $p < 0.05$), por lo cual, se utilizó la prueba no paramétrica U Mann Whitney para saber si existía diferencia significativa.

6.7 CORRELACIÓN DEL CO₂e ESTIMADO POR EL MÉTODO CONVENCIONAL CON EL DE PERCEPCIÓN REMOTA

Para evaluar la relación entre los datos obtenidos mediante el método convencional y con el de percepción remota (Random Forest), se aplicó un análisis de correlación y ajuste lineal. Los datos fueron organizados en Excel en formato pareado por estrato. La variable independiente fue CO₂e, estimado mediante la metodología RF. Como variables independientes se consideró la media registrada mediante inventario convencional. Se calculó el coeficiente de determinación (R^2), el cual representa el porcentaje de variabilidad de los valores del modelo de RF explicados por los valores de la metodología convencional. Así mismo, con el objetivo de cuantificar la discrepancia de las estimaciones entre ambos métodos, se calcularon las métricas de ajuste como el error medio absoluto (MAE) y el error medio cuadrático (RMSE).

De manera adicional, debido a violaciones de normalidad, homogeneidad de varianzas y dependencia entre observaciones, el modelo no pudo ser representado en un ANOVA anidado. Por lo cual, se ajustó a un modelo lineal mixto para evaluar el efecto de la metodología (Convencional vs Random Forest) sobre los valores de CO₂e, especificando la metodología como efecto fijo, los estratos y parcelas de muestreo (anidados dentro de estratos) como efectos aleatorios en el software Rstudio®.

7 RESULTADOS

7.1 INVENTARIOS DE CAMPO

7.1.1 CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA

En el cerro el Peñón Blanco, en 42 parcelas de muestreo, se encontraron 404 individuos arbóreos, destacan tres especies forestales, *Quercus potosina* (388), *Yucca filifera* (15) y *Quercus eduardii* (1) (Figura 9). En cuanto a la presencia por estrato, en el 2 fue más abundante *Quercus potosina* (166 individuos), *Yucca filifera* (14 individuos), y *Quercus eduardii*, el cual se localizó únicamente en este estrato (1 individuo).

Figura 9. Número de individuos por especie arbórea en el cerro El Peñón Blanco, Salinas, SLP.

La diversidad, con base al índice de Shannon-Weiner, $H' = 0.18$ (Cuadro 13).

Cuadro 13. índice de biodiversidad Shanon-Weiner.

N° de individuos	Número de especies	H'
404	3	0.18

7.1.2 COMPORTAMIENTO DE DEFECTOS

En general, las especies arbóreas se encuentran en buen estado fitosanitario (97.00 %) (Figura 10), únicamente el 2.47 % de los individuos están enfermos y 0.50 % al borde de la muerte, por lo cual se puede considerar que el encinar se encuentra en buen estado de salud. Al menos el 32 % de los individuos presentan defectos de copa, debidos a ramas en mal estado, ausencia de follaje o malformaciones dentro del árbol; y al menos un par de individuos presenta malformaciones en el fuste con presencia de poblaciones

fungosas.

Figura 10. Número de individuos por porcentaje de defecto de copa y/o malformación de fuste en el cerro El Peñón Blanco, Salinas, SLP.

7.2 BIOMASA

7.2.1 BASES R MEDIANTE LA METODOLOGÍA HERNÁNDEZ-STEFANONI *et al.*, (2021)

El análisis comparativo entre las ecuaciones alométricas mencionadas por Hernández-Stefanoni *et al.*, (2021) y las utilizadas en la metodología convencional, permitió identificar la precisión de las estimaciones de biomasa de *Quercus potosina* y *Yucca filifera*. De las ecuaciones utilizadas por Hernández-Stefanoni *et al.* (2021) (Figura 11), la de Rodríguez *et al.*, (2007) destacó al obtener un valor de RMSE de 31.40 Mg/árbol. Esto es un indicador del ajuste de los valores obtenidos en campo, ello debido a que la ecuación se generó para bosques de pino-encino, siendo las características estructurales semejantes en el caso de *Quercus*. En segundo lugar, encontramos la ecuación de Nívar (2009), con RMSE de 46.45, siendo aún una buena ecuación ajustada dentro de la masa forestal, estas dos ecuaciones son las más apropiadas para áreas con características de vegetación, cobertura y especies, similares a las del cerro Peñón Blanco.

Con las ecuaciones de Navar (2010) (RMSE = 61.70) y Rodríguez *et al.* (2009) (RMSE = 73.90) los ajustes fueron moderados, notándose menor precisión con árboles de mayor diámetro. Las ecuaciones globales de Chave *et al.*, (2005) y Cairns (2003) con valores de RMSE de 88.40 y 137.00. Los resultados obtenidos con base a Ramírez *et al.* (2019) (RMSE = 142.10), Rodríguez *et al.*, (2008) (RMSE = 194.00) y Guyot (2011) (RMSE = 200.00), estuvieron muy por arriba de los estimados con el método convencional. En último lugar se tiene a la ecuación de Chave *et al.*, (2003) con un RMSE de 407.60, la cual fue generada para la estimación de biomasa en lianas tropicales, no en individuos leñosos.

Figura 11. Valores de error medio cuadrático obtenidos con las ecuaciones alométricas mencionadas por Hernández-Stefanoni *et al.*, (2021), con respecto a las ecuaciones de la metodología convencional.

7.3 CARBONO

7.3.1 METODOLOGÍA MUESTREO ESTRATIFICADO

CARBONO POR ESTRATO

La media de carbono total por estrato obtenido con el método convencional fue de 57.95 Mg ha⁻¹ (Cuadro 14).

Cuadro 14. Media y varianza del carbono almacenado en la biomasa en el cerro del Peñón Blanco, Salinas, SLP.

Media estratificada (Mg ha ⁻¹)	Estimador de la varianza	Error de la estimación	Límite inf. 95	Límite sup. 95
57.95	121.82	11.04	36.32	79.59

En el Cuadro 15, se presentan los resultados obtenidos para CO_{2e} por estrato, obtenidos mediante los estimadores de muestreo aleatorio estratificado, en donde se presentan los valores de Media estratificada (Mg ha⁻¹) (Figura 12) y varianza del estimador (S_n²).

Cuadro 15. Estimadores estadísticos para los valores de CO_{2e} por estrato en el cerro del Peñón Blanco, Salinas, SLP.

Estrato	n_parcelas	Media Estratificada (Mg ha ⁻¹)	Varianza del estimador
1	6	43.65	2476.25
2	15	33.40	2038.77
3	11	62.27	4159.47
4	10	90.38	9415.66

Figura 12. Medias de CO_{2e} ajustado por estrato (±IC95 %) en el cerro del Peñón Blanco, Salinas, SLP. La línea punteada representa la media ponderada para el IC % global.

En el Estrato 1 (n = 6), la media estimada fue de 43.65 Mg ha⁻¹, con una varianza del estimador de 2,476.25. Para el Estrato 2 (n = 15), la media estimada fue de 33.40 Mg ha⁻¹

¹ y la varianza de 2038.77. En el Estrato 3 (n = 11), la media obtenida fue de 62.27 Mg ha⁻¹ y la varianza del estimador alcanzó 4159.47. Finalmente, el Estrato 4 (n = 10) presentó la media más alta, con un valor de 90.38 Mg ha⁻¹ y una varianza de 9415.66. Estos valores corresponden a las estimaciones puntuales derivadas del muestreo en cada estrato y utilizados posteriormente para el cálculo de la media estratificada y el carbono total del sitio.

CARBONO POR ESPECIE

Al comparar los valores de carbono por especie (*Quercus potosina* y *Yucca filifera*), no se encontró homogeneidad, ni independencia, ni normalidad, ya que en la prueba de Kolmogórov-Smirnov, considerando $p < 0.05$, los datos no siguen una distribución normal; por lo cual, se aplicó la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney, no encontrando diferencia significativa ($W_{2,42} = 2255.00$ y $P = 0.14$) (Figura 13) entre especies.

Figura 13. Comparación de valores de carbono por especie mediante la prueba U de Mann Whitney.

7.3.2 MÉTODOLÓGÍA RANDOM FOREST

Los valores de media de carbono para el área de estudio fueron de 29.31 Mg ha⁻¹ (Cuadro 16). Media y varianza mediante metodología Random Forest para el cerro del Peñón Blanco. Un error de la estimación baja (1.64 Mg ha⁻¹) y un intervalo de confianza

de 26.10 a 32.52 Mg ha⁻¹). Los resultados obtenidos con el código Random Forest (Figura 14), tuvieron varianza de 44.51 %, con un RMSE=214.30 y un R²=0.17 para el área de estudio (Figura 15).

Cuadro 16. Media y varianza mediante metodología Random Forest para el cerro del Peñón Blanco, Salinas, SLP.

Media estratificada (Mg ha ⁻¹)	Error de la estimación	Límite inf. 95	Límite sup. 95
29.31	1.64	26.10	32.52

Los resultados del modelo de Random Forest aplicado para estimar el carbono ajustado (Mg ha⁻¹) en los cuatro estratos (Cuadro 17), en donde se presentan los valores de Media (Mg ha⁻¹) (Figura 14), se presentan a continuación.

Cuadro 17. Estadísticos para los resultados obtenidos con Random Forest, para la estimación de carbono en el cerro del Peñón Blanco por estrato.

Estrato	N Parcelas	Media estratificada (Mg ha ⁻¹)	EE
1	6	195.03	22.54
2	15	33.98	3.22
3	11	15.45	2.37
4	10	27.03	3.20

Figura 14. CO₂e predicho mediante el código de Random Forest (Mg ha⁻¹) en el cerro el Peñón Blanco, Salinas, SLP.

El mapa representa la distribución espacial de los valores de captura de carbono expresados en dióxido de carbono equivalente (CO₂e) dentro de un polígono general dividido en cuatro estratos. La simbología emplea una gradiente de colores que varía del rojo (valores bajos) al verde (valores altos), lo que permite identificar las variaciones en la biomasa y, en consecuencia, en el carbono almacenado.

En el Estrato 1 predominan tonalidades rojizas y amarillas, lo que indica bajos niveles de captura de carbono, posiblemente asociados a vegetación rala, pastizales o áreas con algún grado de degradación.

El Estrato 2 presenta una combinación de tonos amarillos con zonas puntuales en verde, lo que refleja valores intermedios de captura de carbono y la presencia localizada de vegetación más densa.

En el Estrato 3 predominan los tonos amarillos y ocres, con un patrón similar al observado en el Estrato 1, aunque con ligeros incrementos en la captura de carbono hacia ciertos sectores del área.

Finalmente, el Estrato 4 está dominado por colores cálidos, principalmente rojos y amarillos, que indican valores bajos a intermedios de captura de carbono.

Figura 15. Biomasa observada contra la predicha, y valores de R^2 y RMSE en el cerro el Peñón Blanco, Salinas, SLP. La línea roja representa la línea 1:1 entre ambos métodos, mientras que la línea azul punteada corresponde al ajuste de la regresión lineal entre ambas estimaciones.

Los índices de vegetación obtenidos fueron cruciales para el aprendizaje en Random Forest, ya que estos se encuentran altamente relacionados con la biomasa. Los índices NDVI y EVI2, fueron muy sensibles a la cobertura vegetal, mientras que el índice CI red Edge, es sensible a la cobertura vegetal, sobre todo onde los índices anteriores suelen saturarse (Liu *et al.*, 2024), manteniendo su capacidad de discriminación en lugares de alta densidad. El SAVI, es un gran indicador para suelo desnudo, siendo este de gran importancia en nuestra área de estudio, siendo optimizador en la distinción de cobertura vegetal baja (Zhang *et al.*, 2024).

La precisión depende de los datos de campo, en este caso en particular, el desfase entre la toma de datos de campo (otoño 2024) contra los datos de los sensores (enero 2025), fue factor importante en cuanto a la fenología de la especie, con la pérdida de follaje en invierno, esto por tratarse de una especie caducifolia. El análisis de individuos desprovistos de hojas puede causar confusión en cuanto a la presencia de biomasa aérea, con valores de índices espectrales menores, con lo cual se explica la subestimación en comparación a los datos de campo. Sumado a esto, los pastos, herbáceas y crasifolias, interfieren en la estimación de biomasa, al presentar verdor alto, el cuál puede ser confundido y ser cuantificado como individuo arbóreo.

7.4 CORRELACIÓN DE CO_{2e} OBTENIDO CON EL MÉTODO CONVENCIONAL Y CON EL DE LA PERCEPCIÓN REMOTA

La correlación entre resultados obtenidos por método convencional contra los generados con Random Forest, es baja, con un $R^2=0.16$ (Figura 16), por lo que con el modelo de Random Forest no se explica parcialmente la variabilidad de los datos obtenidos mediante el método convencional.

Con base a los valores de error medio absoluto (MAE)= 65.53y al RMSE=85.32, se observa una dispersión considerable en los errores del modelo. Lo que podemos atribuir a la heterogeneidad de los datos presentados, y la sensibilidad de los índices espectrales a la ausencia de vegetación o de coberturas de menor densidad como los pastizales y las crucíferas presentes.

Figura 16. Comparación de los valores de CO₂e obtenidos con el método convencional y por percepción remota en el cerro el Peñón Blanco, Salinas, SLP. La línea gris representa la línea 1:1 entre ambos métodos, mientras que la línea roja corresponde al ajuste de la regresión lineal entre ambas estimaciones.

Por otro lado, el modelo lineal mixto mostró resultados de $P < 0.01$ (Figura 17), encontrando diferencias significativas entre ambos métodos. Dado que el factor Método incluyó únicamente dos niveles (Convencional y Random Forest), no fue necesario realizar pruebas post hoc adicionales. El método Random Forest produjo valores de CO₂e aproximadamente 1.72 Mg ha⁻¹ menores que el método convencional, después de ajustar por la variabilidad entre estratos y parcelas de muestreo.

Figura 17. Comparación de CO₂e mediante método lineal mixto entre metodología convencional y Random Forests en el cerro el Peñón Blanco, Salinas, SLP.

8 DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el cerro del Peñón Blanco evidencian una estructura florística fuertemente dominada por *Quercus potosina*, la cual representa más del 95 % de los individuos registrados, lo que confirma el carácter monodominante del encinar en esta región. Esta dominancia fuerte explica directamente el valor bajo del índice de diversidad de Shannon-Weiner ($H' = 0.18$), reflejando un sistema con riqueza específica escasa y equitatividad baja, condición típica de ecosistemas semiáridos sometidos a limitaciones hídricas y edáficas (INEGI, 2021).

En general, las ecuaciones regionales de Rodríguez (2007) y Návar (2009b) fueron las más adecuadas para la estimación de biomasa en *Quercus*, las cuales consideran condiciones morfométricas y fisiológicas propias de los encinares. Las demás ecuaciones se generaron para ecosistemas completamente diferentes al del área de estudio, como lo es bosques húmedos tropicales, por lo que no resultaron adecuadas para los encinares del cerro Peñón Blanco.

Las ecuaciones globales de Chave *et al.*, (2005) y Cairns (2003) no se ajustaron a los valores estimados, esto puede deberse a que son ecuaciones diseñadas para

trópicos húmedos, condiciones estructurales y ecológicas, y disponibilidad del recurso hídrico para individuos arbóreos completamente diferentes a los que nos hemos encontrado en el cerro del Peñón Blanco, con tendencias a sobreestimar los valores de biomasa.

Es importante destacar que el estado de salud de los individuos afecta la reserva de carbono en el cerro del Peñón Blanco, ya que se refleja en la capacidad de absorción de bióxido de carbono (CAR, 2022), es por esto por lo que las estimaciones de CO_{2e} se ajustaron a los porcentajes de defecto de los individuos arbóreos, restándolos de los valores finales de carbono reportados; la presencia de árboles enfermos fue en menor medida, por lo cual no se ve afectado las reservas de carbono.

El método para la discriminación de biomasa que no es madera viva y en pie, fue un factor favorable para la estimación de la biomasa, ya que se discriminó de manera puntual a valores inferiores dentro de la clasificación del encinar mediante el uso de NDVI (0.30 a 0.80), que no se encuentra dentro de los individuos arbóreos y arbustivos.

Los valores de carbono total, con el método convencional (57.95 Mg ha⁻¹), son contrastantes en comparación con los valores promedio de 11 Mg ha⁻¹ reportados por Becerril-Piña *et al.*, (2014) para zonas semiáridas, quienes cuantifican los reservorios en arbustos, herbáceas y sotobosque (p.ej., pastos, *Prosopis laevigata*, *Acacia farnesiana*, *Opuntia imbricata* y *Opuntia spp*). Mientras que, en este caso particular, únicamente se estimaron los componentes de madera viva y madera muerta en pie.

Los valores obtenidos en el cerro Peñón Blanco (57.95 Mg ha⁻¹), son ligeramente mayores comparados con los reportados (184.00 Mg ha⁻¹) por Ruesch & Gibbs, 2008, citados en CAR (2022) para arbustos subtropicales de zonas áridas del país, con 100 % de cobertura de copa, biomasa aérea y raíces. Cabe destacar que la cobertura de copa para el área de estudio fue de 27.00 %, lo que equivaldría a una biomasa ajustada de aproximadamente 51.60 Mg ha⁻¹, valor que se aproxima a lo estimado por dichos autores una vez ponderado por el porcentaje real de copa.

En los cuatro estratos, se observó valores de moda igual a cero, lo cual refleja que existen parcelas con escasa cobertura arbórea o vegetación discontinua, mismo que se ve reflejado en los niveles de variabilidad; o caso contrario, la presencia de árboles más

desarrollados (Tang, 2023). Los valores evidencian amplio gradiente de acumulación de carbono, típico de bosques en proceso de regeneración natural, lo cual significa que existen rodales maduros o zonas con alta densidad arbórea, posiblemente alternados con áreas perturbadas (Poorter *et al.*, 2016). Con base a los resultados de la prueba no paramétrica U Mann Whitney entre *Q. potosina* y *Yucca filifera*, en cuanto a reservorio de carbono, se puede decir que la absorción de CO₂e se almacena de manera diferente entre cada especie.

A partir del mapa de CO₂e predicho mediante Random Forest se identificaron patrones espaciales distintivos entre los estratos. En el Estrato 1, la baja heterogeneidad cromática indicando una cobertura relativamente uniforme, aunque caracterizada por una densidad vegetal limitada. En el Estrato 2, la presencia de tonalidades más contrastantes sugiere áreas con matorral mejor estructurado o vegetación secundaria en proceso de recuperación. El Estrato 3 muestra una distribución intermedia que refleja una posible zona de transición entre coberturas de baja y media densidad vegetal. Finalmente, en el Estrato 4, la forma alargada del polígono y la marcada variabilidad cromática evidencian una fuerte heterogeneidad del terreno, probablemente asociada a diferencias en el uso del suelo y en las prácticas de manejo presentes en la zona.

El carbono estimado mediante el algoritmo de Random Forests (29.31Mg ha⁻¹) refleja variabilidad entre estratos e incertidumbre elevada en la estimación, atribuible a la heterogeneidad estructural de la vegetación y al tamaño limitado de individuos arbóreos muestreados en parcelas. Estos resultados son diferentes a los reportados en otros estudios, como el de Ortiz-Reyes *et al.* (2019), quienes evalúan selva mediana subperennifolia y subcaducifolia en la península de Yucatán, y reportan variancia del 50 %. También, se encuentran por debajo de los correspondientes a bosques con alta cobertura forestal (96.10 %) y R² =0.80-0.90 (Liu *et al.*, 2022) con especies de *Pinus*, en cambio en el cerro del Peñón Blanco la cobertura fue del 27.00 %; o con varianza de 60 % reportados por Ghosh y Behera (2018) para especies de bosque tropical en la India; sin embargo, cabe destacar que se trata de especies cultivadas, estratos homogéneos y cobertura alta de copa.

Por otro lado, las variables topográficas fueron las más adecuadas para el entrenamiento de Random Forest, esto debido al peso de estos predictores en el desarrollo del modelo, ya que el DTM (71.22 %), la pendiente (64.11 %) y la orientación (Eastness 67.48 %, Northness 54.60 %), ocuparon los primeros tres lugares en el desarrollo del modelo. Lo anterior se debió a que la presencia de *Quercus* se relaciona con la mayor altitud, así como con orientaciones Norte y Noreste (INEGI, 2021), los cuales son factores que influyen en la presencia de este tipo de vegetación.

En el método convencional para la estimación de carbono, ajusta los valores de CO_{2e} de individuos muertos, al borde de la muerte, así como los defectos encontrados en campo, para no sobre ajustar los resultados; de una manera puntual en campo. Por otro lado, estos resultados no se ven completamente reflejados en la clasificación mediante Random Forest, ya que el discriminar a los individuos con estas características, de manera puntual, es complicado, sobre todo porque se trata de individuos caducifolios, difícil de distinguir esta condición mediante la fotointerpretación.

En la actualidad, se han empleado diversos algoritmos que puedan estimar la biomasa de una manera más precisa, tales como Extreme Gradient Boosting, la regresión por vectores soporte y los modelos aditivos generalizados, han demostrado ofrecer mejoras en la precisión de las estimaciones utilizados en ecosistemas con alta heterogeneidad (Liu *et al.*, 2025; Wang *et al.*, 2024). Además, la integración de datos multienfoque (LiDAR, radar) son pertinentes para detectar cambios en la biomasa a escala espacial y temporal (Zhang *et al.*, 2025).

Este estudio aporta información relevante para comprender el almacenamiento de carbono en encinares de zonas áridas y semiáridas de México, un tipo de ecosistema que ha sido escasamente documentado. Los resultados muestran que el uso de ecuaciones regionalizadas y el ajuste por el estado sanitario de los individuos son fundamentales para evitar la sobreestimación del CO_{2e}. La implementación de las adecuadas variables para algoritmos de predicción y de la integración de información de campo, son necesarias para mejorar la precisión de las estimaciones en ambientes semiáridos.

9 CONCLUSIONES

En general, el encinar relicto del cerro Peñón Blanco está dominado por *Quercus potosina*, pero con baja densidad poblacional. Esta vegetación da condiciones estructurales relativamente favorables para el almacenamiento de carbono, a diferencia de otras zonas áridas con estructuras vegetales herbáceas o arbustivas. Las ecuaciones alométricas más adecuadas para la obtención de biomasa (Domínguez, 2005 y Delaney *et al.*, 1999, propuestas por CAR, 2022, confirman la importancia de utilizar modelos ajustados a las condiciones fisiográficas y morfológicas locales para mejorar la precisión en la estimación de biomasa. En contraste, las ecuaciones desarrolladas para ecosistemas tropicales húmedos o vegetación diferente a la de la región, sobre o subestimaron los valores de biomasa.

El muestreo estratificado para la estimación de reservorios de carbono, fue útil para registrar un amplio gradiente entre estratos, reflejo de la heterogeneidad natural del paisaje y de la distribución desigual de la cobertura forestal. La media estratificada del modelo Random Forest tuvo con incertidumbre e intervalos de confianza amplios. Estas estimaciones se vieron afectadas por la marcada heterogeneidad estructural del encinar, la presencia de coberturas mixtas de pastizales y herbáceas, y el desfase fenológico entre los datos de campo y las imágenes satelitales utilizadas.

La correlación entre ambos métodos fue moderada, con Random Forest se reproduce parcialmente los resultados obtenidos con el método convencional. Con el modelo lineal mixto se confirmaron diferencias significativas entre los métodos, con tendencia del modelo Random Forests a subestimar los valores de CO₂e, en comparación con los datos de campo.

En general, con los resultados se evidencia que, si bien los algoritmos de aprendizaje automático ofrecen un potencial importante para la estimación espacial de carbono, su desempeño depende fuertemente de la calidad de los datos de entrenamiento, la fenología de las especies predominantes y la homogeneidad estructural del paisaje. En ecosistemas semiáridos y caducifolios, como es el caso del cerro Peñón Blanco, el método convencional sigue siendo la alternativa más confiable para la estimación directa de carbono aéreo, mientras que el uso de RPAS tienen una

alta adaptabilidad a ecosistemas más homogéneos (p.ej., bosques templados y tropicales).

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis planteada, ya que las estimaciones de los reservorios de carbono generadas mediante el modelo Random Forest no predicen de manera proporcional los valores obtenidos a partir del método convencional de inventario forestal.

Finalmente, esta investigación aporta una línea base sólida para la comprensión del almacenamiento de carbono en encinares semiáridos del altiplano mexicano, resalta la necesidad de ajustar los modelos de percepción remota a las condiciones locales, y se subraya la importancia de integrar información ecológica, florística y estructural para mejorar la precisión de futuras estimaciones de carbono en la región.

10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ahmed, O. S., Franklin, S. E., Wulder, M. A., & White, J. C. (2015). Characterizing stand-level forest canopy cover and height using Landsat time series, samples of airborne LiDAR, and the Random Forest algorithm. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 101, 89-101. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.11.007>
- Becerril-Piña, R., González-Sosa, E., Mastachi-Loza, C. A., Díaz-Delgado, C., & Ramos-Salinas, N. M. (2014). Contenido de carbono en un ecosistema semiárido del centro de México. *Ecosistemas y Recursos Agropecuarios*, 1(1), 9-18. <https://www.scielo.org.mx/pdf/era/v1n1/v1n1a2.pdf>
- Bravo-Peña, L. C., Castellanos-Villegas, A., Alatorre-Cejudo, L. C., & Torres-Olave, M. E. (2013). Tendencias temporales del Índice Mejorado de la Vegetación (EVI) en cinco coberturas naturales del Occidente, Norte y Noroeste de México durante el periodo 2000-2013. Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria (langif.uaslp.mx). [Ponencia]. En *XX Reunión Nacional del SELPER-México*. Memorias de la XX Reunión Nacional del SELPER-México.
- Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning* 45, 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Briones, O., Búrquez, A., Martínez-Yrizar, A., Pavón, N., & Perroni, Y. (2018). Biomasa y productividad en las zonas áridas mexicanas. *Madera y Bosques*, 24(SPE). <http://doi.org/10.21829/myb.2018.2401898>
- Brown, S. (1997). *Estimating biomass and biomass change of tropical forests: A primer*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.. <https://www.fao.org/4/w4095e/w4095e00.htm>
- Cabrera-Rodríguez, A., Flores-Cano, J. A., Martínez-Montoya, J. F., Palacio-Núñez, J., Olmos-Oropeza, G., & Torres-Aquino, M. (2019). Distribution of *Quercus* species in the Altiplano Potosino-Zacatecano. *Revista Chapingo Serie Zonas Áridas*, 18(1), 21–29. https://revistas.chapingo.mx/zonas_aridas/article/download/r.rchsza.2018.01.002/r.rchsza.2018.01.002/919

- Cândido, B., Mindala, U., Ebrahimi, H., Zhang, Z., & Kallenbach, R. (2025). Integrating Proximal and Remote Sensing with Machine Learning for Pasture Biomass Estimation. *Sensors*, 25(7), Article 7. <https://doi.org/10.3390/s25071987>
- Carevic, S. F. (2016). Towards an integration of plant ecophysiological traits for the conservation of endangered species in ecosystems under water stress. *Idesia*, 34(3), 31–36. <https://doi.org/10.4067/S0718-34292016000300005>
- Carrillo, E. G. (2008). Casos prácticos para muestreos e inventarios forestales. *Universidad Autónoma Chapingo, División de Ciencias Forestales*.
- Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A., Chidumayo, E., Colgan, M. S., Delitti, W. B. C., Duque, A., Eid, T., Fearnside, P. M., Goodman, R. C., Henry, M., Martínez-Yrizar, A., Mugasha, W. A., Muller-Landau, H. C., Mencuccini, M., Nelson, B. W., Ngomanda, A., Nogueira, E. M., Ortiz-Malavassi, E. & Vieilledent, G. (2014). Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. *Global Change Biology*, 20(10), 3177–3190. <https://doi.org/10.1111/gcb.12629>
- Climate Action Reserve. (2022). *Protocolo Forestal para México V3.0*. <https://www.climateactionreserve.org/es/how/protocols/ncs/mexico-forest/>
- Comisión Nacional del Agua (s.f.). *Datos climatológicos de la estación meteorológica 24055, Peñón Blanco, Salinas, San Luis Potosí*. CONAGUA. Recuperado el 13 de julio del 2025, de <https://smn.conagua.gob.mx/>
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (2024). *Geoportal del Sistema Nacional sobre la Biodiversidad*. CONABIO <http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/>
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2024). *Uso del suelo y vegetación, escala 1:250 000, Serie VII [Mapa geoespacial]*. INEGI. http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/usv/inegi/usv250s7gw
- Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (2018). *Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable*. Diario Oficial de la Federación, 5 de junio de 2018. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS.pdf>

- Dong, W., Mitchard, E. T. A., Yu, H., Hancock, S., & Ryan, C. M. (2023). *Forest aboveground biomass estimation using GEDI and earth observation data through attention-based deep learning* (arXiv:2311.03067). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.03067>
- Echeverría, A., Pachacama, R., Villaverde, Y., & Proaño, N. (2018). Cálculo de biomasa aérea y carbono capturado de la reserva Yanacocha a través de imágenes satelitales. *Revista Geoespacial*, 15(1), 33-44. <https://doi.org/10.24133/geoespacial.v15i1.1264>
- Escobar, R. (2016). *Estimación de la biomasa forestal de la sierra San Miguelito por medio de imágenes de satélite*. IPICYT AC, 81. <https://repositorio.ipicyt.edu.mx/bitstream/handle/11627/3013/TMIPICYTE8E72016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Environmental Systems Research Institute. (2025). *Mapa interactivo de uso de suelo y vegetación de México* [Mapa interactivo]. ArcGIS Online. ESRI <https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?layers=926a206393ec40a590d8caf29ae9a93e>
- Eugenio, F. C., Schons, C. T., Mallmann, C. L., Schuh, M. S., Fernandes, P., & Badin, T. L. (2020). Remotely piloted aircraft systems and forests: A global state of the art and future challenges. *Canadian Journal of Forest Research*, 50(8), 705–716. <https://doi.org/10.1139/cjfr-2019-0375>
- Freese, F. (1969). *Muestreo forestal elemental* [Elementary forest sampling] (Boletín No. 232). Centro Regional de Ayuda Técnica, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
- García, E. (2004). *Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen*. 5ª ed. UNAM. <https://publicaciones.geografia.unam.mx/index.php/ig/catalog/view/83/82/251>
- Gitelson, A. A., Viña, A., Ciganda, V., Rundquist, D. C., & Arkebauer, T. J. (2005). Remote estimation of canopy chlorophyll content in crops. *Geophysical Research Letters*, 32(8). <https://doi.org/10.1029/2005GL022688>
- Hernández-Ramos, J., García-Cuevas, X., Pérez-Miranda, R., González-Hernández, A., Martínez-Ángel, L., Hernández-Ramos, J., García-Cuevas, X., Pérez-Miranda, R., González-Hernández, A., & Martínez-Ángel, L. (2020). Inventario y mapeo de variables

forestales mediante sensores remotos en el estado de Quintana Roo, México. *Madera y Bosques*, 26(1). <https://doi.org/10.21829/myb.2020.2611884>

Hernández-Stefanoni, José Luis, Castillo Santiago, Miguel Ángel, Mauricio, Juan Andrés, Mas, Jean-François, Tun Dzul, Fernando. & Dupuy Rada, Juan Manuel. (2021). *Mapeo de la biomasa aérea de los bosques mediante datos de sensores remotos y R*. El Colegio de la Frontera Sur y Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. México. 1

Huete, A. R. (1988). A Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI). *Remote Sensing of Environment*, 25, 295-309. [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(88\)90106-X](https://doi.org/10.1016/0034-4257(88)90106-X)

Huete, A., Didan, K., Miura, T., Rodriguez, E. P., Gao, X., & Ferreira, L. G. (2002). Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. *Remote Sensing of Environment*, 83(1-2), 195-213. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(02\)00096-2](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00096-2)

Instituto Nacional de Estadística y, Geografía e Informática (2021). *Población*. INEGI <https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/>

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4: Agriculture, forestry and other land use. IPCC. <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/>

Liu, J., Liu, M., Shen, T., Yan, F., & Zhou, Z. (2025). Forest Aboveground Biomass Estimation Using High-Resolution Imagery and Integrated Machine Learning. *Forests*, 16(12), 1777. <https://doi.org/10.3390/f16121777>

Lencinas, M. V., Martínez P. G., Cellini, J. M., Vukasovic, R., Peri, P., & Fernández Fernández, M. C. (2002). Incorporación de la altura dominante y la clase de sitio a ecuaciones estándar de volumen para *Nothofagus antarctica* (Forster f.) Oersted. *Bosque (Valdivia)*, 23(2). <https://doi.org/10.4067/S0717-92002002000200002>

Liu, C., Chen, D., Zou, C., Liu, S., Li, H., Liu, Z., Feng, W., Zhang, N., & Ye, L. (2022). Modeling biomass for natural subtropical secondary forest using multi-source data and different regression models in Huangfu Mountain, China. *Sustainability*, 14(20), 13006. <https://doi.org/10.3390/su142013006>

- Liu, M., Zhan, Y., Li, J., Kang, Y., Sun, X., Gu, X., Wei, X., Wang, C., Li, L., Gao, H., & Yang, J. (2024). Validation of red-edge vegetation indices in vegetation classification in tropical Monsoon Region—A Case Study in Wenchang, Hainan, China. *Remote Sensing*, 16(11), 1865. <https://doi.org/10.3390/rs16111865>
- Malagnoux, M., Sene, E. H., & Atzmon, N. (2007). Bosques, árboles y agua en las tierras áridas: Un equilibrio delicado. *Unasylva (FAO)*, 58(229), 24–29. <https://www.fao.org/4/a1598s/a1598s06.htm>
- Malagnoux, M., Sène, E. H., & Atzmon, N. (2007). *Bosques, árboles y agua en las tierras áridas: Un equilibrio delicado*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Bosques%2C-%C3%A1rboles-y-agua-en-las-tierras-%C3%A1ridas%3A-un-Malagnoux-S%3%A8ne/67ef243ce9e5579c63666ef4c89c398e61e77c5e>
- Manrique, S. M., Núñez, V., Franco, J. A., & Seghezzi, L. (2010). Predicción de biomasa natural a partir de sensores remotos en el Valle de Lerma. *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, 14, 63–70. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/100108>
- Marcial Pablo, M.P., Ojeda Bustamante, W., González Sánchez, A., & Jiménez Jiménez, S. I. (2017). Estimación de la cobertura vegetal usando imágenes RGB obtenidas desde un dron (Ponencia COMEII-17048). *III Congreso Nacional de Riego y Drenaje COMEII*. 2017, Puebla, Pue., México. https://www.researchgate.net/profile/Sergio-Jimenez-Jimenez/publication/334586978_ESTIMACION_DE_LA_COBERTURA_VEGETAL_USANDO_IMAGENES_RGB_OBTENIDAS_DESDE_UN_DRON/links/5d32969692851cd046758f39/ESTIMACION-DE-LA-COBERTURA-VEGETAL-USANDO-IMAGENES-RGB-OBTENIDAS-DESDE-UN-DRON.pdf
- Martínez Barrón, R. A., Aguirre Calderón, O. A., Vargas Larreta, B., Jiménez Pérez, J., Treviño Garza, E. J., & Yamallel, J. I. (2016). Modelación de biomasa y carbono arbóreo aéreo en bosques del estado de Durango. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 7(35), 91-105. <https://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v7n35/2007-1132-remcf-7-35-00091.pdf>

- Milne, G. (1935). Some suggested units of classification and mapping, particularly for East African soils. *Soil Research*, 4, 183–198.
- Moreno, J. A. H., Pérez-Salicrup, D. R., & Velázquez-Martínez, A. (2024). Medición de parámetros de inventario forestal en bosques plantados, mediante tecnología LiDAR: Comparación de métodos. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 16(87), 72–99. <https://doi.org/10.29298/rmcf.v16i87.1488>
- Nițu, A., Florea, C., Ivanovici, M., & Racoviteanu, A. (2025). NDVI and Beyond: Vegetation Indices as Features for Crop Recognition and Segmentation in Hyperspectral Data. *Sensors*, 25(12), 3817. <https://doi.org/10.3390/s25123817>
- Odum, E. P. (1971). *Fundamentals of Ecology* (3rd ed.). Saunders. <https://archive.org/details/fundamentalsofec0000odum/page/2/mode/2up>
- Orozco, L., & Brumér, C. (Eds.). (2002). *Inventarios forestales para bosques latifoliados en América Central.* CATIE. https://repositorio.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/2600/Inventarios_forestales_para_bosques_latifoliados.pdf?sequence=1&utm_source=chatgpt.com
- Ortiz-Reyes, A. D., Valdez-Lazalde, J. R., Ángeles-Pérez, G., De los Santos-Posadas, H. M., Schneider, L., Aguirre-Salado, C. A., & Peduzzi, A. (2019). Transectos de datos LiDAR: una estrategia de muestreo para estimar biomasa aérea en áreas forestales. *Madera y Bosques*, 25(3). <https://doi.org/10.21829/myb.2019.2531872>
- Poorter, L., Bongers, F., Aide, T. M., Almeyda Zambrano, A. M., Balvanera, P., Becknell, J. M., Boukili, V., Brancalion, P. H. S., Broadbent, E. N., Chazdon, R. L., Craven, D., de Almeida-Cortez, J. S., Cabral, G. A. L., de Jong, B. H. J., Denslow, J. S., Dent, D. H., DeWalt, S. J., Dupuy, J. M., Durán, S. M., & Rozendaal, D. M. A. (2016). Biomass resilience of Neotropical secondary forests. *Nature*, 530(7589), 211-214. <https://doi.org/10.1038/nature16512>
- Puliti, S., Ørka, H., Gobakken, T., & Næsset, E. (2015). Inventory of Small Forest Areas Using an Unmanned Aerial System. *Remote Sensing*, 7(8), 9632–9654. <https://doi.org/10.3390/rs70809632>

- Réjou-Méchain, M., Tanguy, A., Piponiot, C., Chave, J., & Hérault, B. (2017). biomass: An R package for estimating above-ground biomass and its uncertainty in tropical forests. *Methods in Ecology and Evolution*, 8(9), 1163-1167. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12753>
- Rojas-García, F., De Jong B. H. J., Martínez-Zurimendí P., & Paz-Pellat F. (2015). Allometric equations to estimate biomass in México. *Annals of Forest Science* 72. https://pmcarbono.org/pmc/publicaciones/bases_datos.php
- Romero-Jiménez, H., Cadena-Íñiguez, J., Tarango-Arámbula, L.A., Ugalde-Lezama, S., Olmos-Oropeza, G., & Hernández-Roldan, E. (2025). Insectos comestibles: perspectiva socioeconómica y ambiental en el centro-norte de México. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo* 22(2), 278–300. <https://doi.org/10.22231/asyd.v22i2.1752>
- Sarango-Ordóñez, J. P. (2024). Transformación de los métodos de inventario forestal desde técnicas tradicionales hasta herramientas tecnológicas. *Horizon Nexus Journal*, 2(1), 19–30. <https://doi.org/10.70881/hnj/v2/n1/31>
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2018). *México, biodiversidad que asombra*. SEMARNAT. <https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-biodiversidad-que-asombra>
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2019). *La producción en zonas áridas de México*. SEMARNAT. <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/la-produccion-en-zonas-aridas-de-mexico?idiom=es>
- Tang, Y. (2023). Impact of livestock grazing management on carbon stocks: A case study in sparse elm woodlands of semi-arid lands. *PeerJ*, 11, e16629. <https://doi.org/10.7717/peerj.16629>
- Urbazaev, M., Thiel, C., Cremer, F., Dubayah, R., Migliavacca, M., Reichstein, M., & Schullius, C. (2018). Estimation of forest aboveground biomass and uncertainties by integration of field measurements, airborne LiDAR, and SAR and optical satellite data in Mexico. *Carbon Balance and Management*, 13(5), 1-20. <https://doi.org/10.1186/s13021-018-0093-5>

- Wang, E., Huang, T., Liu, Z., Bao, L., Guo, B., Yu, Z., & Ou, G. (2024). Improving Forest Above-Ground Biomass Estimation Accuracy Using Multi-Source Remote Sensing and Optimized Least Absolute Shrinkage and Selection Operator Variable Selection Method. *Remote Sensing*, 16(23), 4497. <https://doi.org/10.3390/rs16234497>
- Zha, Y., Gao, J., & Ni, S. (2003). Use of normalized difference built-up index in automatically mapping urban areas from TM imagery. *International journal of remote sensing*, 24(3), 583-594. <https://doi.org/10.1080/01431160304987>
- Zhang, H., Xi, Q., Xie, J., Zhang, X., Chen, L., Lian, Y., Cao, H., Liu, Y., Cui, L., & Dong, Y. (2024). Directional applicability analysis of albedo retrieval using prior BRDF Knowledge. *Remote Sensing*, 16(15), 2744. <https://doi.org/10.3390/rs16152744>
- Zhang, X., Shen, H., Huang, T., Wu, Y., Guo, B., Liu, Z., & Ou, G. (2024). Improved random forest algorithms for increasing the accuracy of forest aboveground biomass estimation using Sentinel-2 imagery. *Ecological Indicators*, 159, 111752. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.111752>
- Zhang, Y., Zou, Y., & Wang, Y. (2025). Remote Sensing of Forest Above-Ground Biomass Dynamics: A Review. *Forests*, 16(5), 821. <https://doi.org/10.3390/f16050821>

ANEXO 2. Bitácora de operaciones de vuelo.

Hora de Registro:

Fecha:

Estrato:

Piloto(s) / controlador(es) de vuelo														
Observador(es) y personal en tierra														
Técnico(s) demantenimiento/verificación														
Sensor utilizado														
Distancia focal				Obturación				ISO				Otros		
Parámetros operacionales														
Elevación mínima (m):			Sitio de operación:											
Elevación máxima (m):			Tipo de vuelo realizado:											
Altura de misión (m):			Coordenadas de despegue			Coordenadas de aterrizaje								
Área sobrevolada (ha):														
Tipo de misión (VLOS, BVLOS, VFR)			Hora de despegue (24hrs)			Hora de aterrizaje (24hrs)								
Tiempo de vuelo (min):														
Cantidad estimada de fotos:							Porcentaje de traslape horizontal y vertical entre fotos:							
Carga de par de baterías al despegue (%):							Tiempo permitido por par de baterías:							
Pares de baterías utilizados:							Número de aterrizajes:							
Observaciones del proceso de navegación programada:														
Revisión y verificación de componentes (marcar ✓ si está en orden):						Meteorología y aeronavegabilidad								
Componente	D	A	Componente	D	A	Vel. del viento (m/s)			Dirección de corrientes					
Batería Li-Po			Soporte central			Temperatura °C			Tipo de nubes					
Cámara (SD, lente, etc.)			Soportes laterales			No. de satélites activos			Índice Kp					
Fuselaje (casco)			Control en tierra			Dist. aeropuerto (Km)			No. satélites captados					
Motores			Anemómetro			Dist. helipuerto (Km)			No. aeronaves avistadas					
Hélices			Sensores electrome-			Zona restringida o excluida			Permiso de operación espe-					
Alerones			Estuche-refacciones			No. de permiso			Permiso de operación restringida (si aplica)					
Luces			Otros			Observaciones:								
Observaciones:														
Irregularidades en la operación														
Falla o defecto durante el vuelo				Antecedente de falla (si o no)						Correcciones de altura de vuelo				
Número de pausas aéreas														
Cambios meteorológicos abruptos														
Perdida de conexión (si o no)				Tiempo de pérdida						Errores en pantalla				
Observaciones:														
Incidentes o obstáculos en la operación: Seleccione la categoría del problema														

1	nconvenientes meteorológicos	4	Terreno con complicaciones de despegue / aterrizaje	6	Indisposición de la tripulación
2	Tormentas geomagnéticas fuertes	5	Resistencia de la población	7	Otros (especificar)
3	Déficit de satélites conectados	6	Permisos denegados		

Categoría seleccionada:		Causa:	
Solución			
Categoría seleccionada:		Causa:	
Solución			

Nombre y firma de Piloto Principal

Nombre y firma de Observador

ANEXO 3. Autorización aeronáutica en la Agencia Federal de Aviación Civil.

Agencia Federal de Aviación Civil
Dirección Ejecutiva de Seguridad Aérea
Dirección de Seguridad Aérea
Comandancia de la III Región de Inspección Aérea
Comandancia del Aeropuerto de San Luis Potosí

N° de Oficio 1.2.0.3.12-014/25
San Luis Potosí, S.L.P., a 13 de enero del 2025

C. DAVID WALTER ROSSEL RAMIREZ
Capitán Piloto RPAS
SERVINTESP, S.A. DE C.V.
Presente

Con relación a la solicitud de fecha 08 de enero del 2025, donde solicita realizar operaciones aéreas RPAS para vuelos de fotogrametría y documentación fotográfica, en el Cerro del Peñón Blanco, cerca del Municipio de Salinas de Hidalgo, con el objetivo de calcular la biomasa estimada y captura de carbono de estrato arbóreo, con el enfoque de medidas de conservación y mitigación ambiental en el sitio de trabajo, así como gestionar decisiones para decretar área natural protegida en un futuro próximo.

Lo anterior estará a cargo del Operador SERVINTESP, S.A. de C.V., con dos aeronaves no tripuladas PHANTOM 4 e INSPIRE 2, durante un período de 6 semanas, del 20 de enero al 26 de febrero del presente año, en un horario de 11:00 hr local a 14:00 hr local (17:00 a 20:00 Z).

Con fundamento en los Artículos 6 Bis y 7 de la Ley de Aviación Civil, 6 Bis y 7 de la Ley de Aeropuertos y 169 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos y una vez revisada la documentación de las aeronaves así como la información del Capitán a cargo de la operación se AUTORIZA a llevar a cabo las operaciones con un Sistema de Aeronave Piloteada a Distancia (RPAS), por lo que se tomará en consideración lo siguiente:

- Pago generado en esta comandancia por el Otorgamiento de la Autorización.
- Coordinarse con el área de SENEAM para realizar las operaciones con seguridad.
- Apegarse a lo establecido en la NOM-107-SCT3-2019.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Felix Guillermo Méndez Sánchez
Encargado de Comandancia Aeropuerto de SLP

- c.c.p.- Mtro. Miguel Ángel Torres González. - Comandante de la III Región de Inspección Aeronáutica. - Guadalajara, Jal.
c.c.p.- Archivo.
c.c.p.- Minutario.

Recibí
David Walter Rosset
Ramirez
13.01.2025

ANEXO 4. Autorización aeronáutica ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFÍA
Y MEDIO AMBIENTE

Aguascalientes, Ags., a 4 de febrero de 2025
Oficio Núm. 400./26/2025
INEGI.GMA1.03

C. DAVID WALTER ROSSEL RAMÍREZ

Presente

En relación con su solicitud de fecha 16 de enero de 2025 para realizar levantamiento aéreo fotogramétrico en el estado de San Luis Potosí, en un área aproximada de 0.871 km², mediante las aeronaves no tripuladas marca DJI, modelo Inspire 2 y Phantom 4, registros MX-M-2-2402-259 y MX-F-2-2212-007, a una altura propuesta de 120 msnt, orientación de vuelo variable; en beneficio de la Ingeniera Forestal Mayra Aragón Magadán; me permito hacer de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 60 y 61 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y 24 fracciones VIII y IX del Reglamento Interior del INEGI, la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente a mi cargo, otorga la autorización de levantamiento LA0142025, con una vigencia de 40 días naturales (del 6 de febrero al 17 de marzo de 2025), conforme a los términos y condiciones siguientes:

- I. Reportar oportunamente a los servicios de control de tránsito aéreo, conforme lo establecen las disposiciones en materia aeronáutica vigente, **evitando el sobrevuelo sobre las áreas prohibidas** y, efectuar la coordinación correspondiente por lo que respecta a las áreas restringidas;
- II. Mantengan **actualizado y vigente el certificado de aeronavegabilidad**, seguro y demás documentación de las aeronaves a fin de que permita realizar sus operaciones de vuelo; así como verificar la vigencia de las **licencias de los pilotos** para que no incurran en una falta administrativa que le impida continuar con los vuelos autorizados;
- III. Sujetarse estrictamente al tipo de trabajo solicitado sobre el área, altitudes y aeronaves que asentó en su petición, **evitando fotografiar instalaciones militares** o en su defecto, se nulifiquen en los trabajos las áreas que las contienen;
- IV. Permitir la supervisión de las autoridades competentes en tierra y mostrar a la autoridad que lo requiera, la Autorización, licencias de los pilotos e identificaciones del personal técnico, así mismo, a solicitud de las autoridades competentes, permitir la toma de fotografías a las aeronaves y equipos a utilizar cuando así se considere necesario;
- V. **Remitir a la Comandancia del CE.NA.VI (Cmca.CE.NA.VI)** del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional el **programa de vuelos** en donde se especifiquen detalladamente el operador, fecha, hora y aeropuerto de despegue y aterrizaje, así como las áreas de reconocimiento y tiempo estimado de

Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301
Fraccionamiento Jardines del Parque 20276,
Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes
entre Calle INEGI y Avenida del Lago, Avenida Paseo de las Garzas
Tel. (449) 910 53 00 ext. 31 5406
gerardo.esparza@inegi.org.mx

Avenida Patriotismo 711, Torre C, Piso 3 1/4
Colonia San Juan 03730,
Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México
entre Calle Rubens y Calle Hobbein
Tel. (55) 52 78 10 00 ext. 32 1258
gerardo.esparza@inegi.org.mx

DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFÍA
Y MEDIO AMBIENTE

Aguascalientes, Ags., a 4 de febrero de 2025
Oficio Núm. 400./26/2025
INEGI.GMAI.03

- vuelo e informe el inicio y término de las operaciones a los números telefónicos (55) 2122-7184 y Cel. 55-3901-9622;
- VI. Reportar por lo menos con tres días hábiles de anticipación al inicio y conclusión de los trabajos a la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto, mediante correo electrónico a arturo.monterrubio@inegi.org.mx, indicando el día, hora y aeropuerto a emplear del que deberá partir la aeronave a realizar el levantamiento aéreo;
- VII. Hay que considerar que la presente autorización no faculta la realización de vuelos de prueba de equipo, tampoco autoriza a sobrevolar y tomar fotografías aéreas en áreas prohibidas, restringidas o peligrosas establecidas en la Publicación de Información Aeronáutica (P.I.A.), o fuera del territorio nacional;
- VIII. En caso de que requiera cambiar o incorporar aeropuertos, aeronaves o tripulación, a los manifestados en la Solicitud original, deberá solicitar autorización mediante el Sistema Automatizado de Registro de Solicitudes y Seguimiento a Autorizaciones de Levantamientos Aéreos y Levantamientos de Información Geográfica (SARSSA) a la DGGMA. La solicitud de cambios deberá realizarse al menos cinco días hábiles antes de su aplicación. Cabe señalar que, no se permitirá la modificación de los polígonos de cubrimiento previamente autorizados;
- IX. Proporcionar, a satisfacción de la DGGMA, un informe debidamente detallado de los trabajos realizados en formato digital, así como copia de las fotografías, imágenes y/o de la información obtenida, con las mismas características de origen y proporcionarse en los formatos que permitan su manejo y consulta en condiciones de interoperabilidad. La información proporcionada deberá acompañarse de las coberturas digitales, resultantes del levantamiento realizado, con referencia espacial para su despliegue en un sistema de información geográfica, tanto para los polígonos levantados, como para las huellas de las fotografías aéreas o de sus puntos centrales, así como para las imágenes o información resultante en un plazo que no exceda de noventa días naturales posteriores a la conclusión de la autorización o en su caso de la ampliación o renovación otorgada;
- X. En caso de sobrevuelos sobre zonas arqueológicas, gestionar la autorización correspondiente con las autoridades competentes.

Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301
Fraccionamiento Jardines del Parque 20276,
Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes
entre Calle INEGI y Avenida del Lago, Avenida Paseo de las Garzas
Tel. (449) 910 53 00 ext. 31 5405
gerardo.esparza@inegi.org.mx

Avenida Patriotismo 711, Torre C, Piso 3 2/4
Colonia San Juan 03730,
Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México
entre Calle Rubens y Calle Holbein
Tel. (55) 52 78 10 00 ext. 32 1258
gerardo.esparza@inegi.org.mx

Aguascalientes, Ags., a 4 de febrero de 2025
Oficio Núm. 400./26/2025
INEGLGMA1.03

- XI. Contar con **autorización de operación** emitida por la **autoridad aeronáutica** y, en el caso de levantamientos aéreos realizados mediante un **RPAS** cumplir con las **normativas** que establecen los requerimientos para operar este tipo de aeronaves en el espacio aéreo mexicano emitidas por la **Agencia Federal de Aviación Civil**.

En caso de que los trabajos no sean realizados en la fecha establecida, o bien, sean cancelados con antelación, deberá presentar una solicitud durante el periodo de vigencia de esta a través del SARSSA.

Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de que requiera el otorgamiento de una autorización por un **periodo igual** al solicitado inicialmente o requiera un **plazo adicional**, menor al solicitado originalmente, se registrará por las mismas vías por las cuales se registró la solicitud original a través del SARSSA, elaborando un escrito libre dirigido a la persona titular de la DGGMA con al menos diez días hábiles de anticipación al vencimiento de la Autorización en donde se describa el número de Autorización, tipo de trámite requerido: ampliación o renovación, y los motivos que justifican la solicitud de ampliación o renovación.

Ante el incumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones establecidos, el Instituto podrá iniciar el proceso de revocación de autorización.

Lo anterior en apego a lo establecido por los artículos 1, 2, 5, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 41, 43, 44, 45 y 46 de la Norma para la Autorización de Levantamientos Aéreos y Levantamientos de Información Geográfica en el Territorio Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2024.

Aprovecho la ocasión para enviarle un atento saludo.

LIC. LUIS GERARDO ESPARZA RÍOS
Director General

DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFÍA
Y MEDIO AMBIENTE

Aguascalientes, Ags., a 4 de febrero de 2025
Oficio Núm. 400./26/2025
INEGL.GMA1.03

C.c.p. C. General Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.
Gral. Bgda. D.E.M. Crisóforo Martínez Parra, subjefe operativo (CMCSIVA) del EMCDN.
Gral. de Gpo. P.A. E.M. Víctor Hugo Lozano García, Cmte. Intno. del CE.NA.VI. EMCDN.
Gral. Bgda. E.M. Andrés Ramírez Xochicali, director general de Cartografía. Defensa.
Gral. Div. P.A. D.E.M. Miguel Enrique Vallín Osuna, director general de la Agencia Federal de Aviación Civil.
Lic. José Manuel Cortés Briano, director de Mejora de la Gestión.

LGER/JMCB/GTD/JPR

Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301
Fraccionamiento Jardines del Parque 20276,
Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes
entre Calle INEGI y Avenida del Lago, Avenida Paseo de las Garzas
Tel. (449) 910 53 00 ext. 31 5406
gerardo.esparza@inegi.org.mx

Referencia. oficio CE.NA.VI. Núm. 922 de fecha 31 de enero de 2025

Avenida Patriotismo 711, Torre C, Piso 3 4/4
Colonia San Juan 03730,
Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México
entre Calle Rubens y Calle Holbein
Tel. (55) 52 78 10 00 ext. 32 1258
gerardo.esparza@inegi.org.mx